

**PENGARUH PENGEMBANGAN KARIR, MOTIVASI KERJA
DAN KOMPETENSI TERHADAP KINERJA PEGAWAI
PADA KANTOR KECAMATAN BELINYU
KABUPATEN BANGKA**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

NAMA : TRI AFRISKA

NIM : 302 13 11 109

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Prasyarat

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

**JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
2017**

**UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN MANAJEMEN**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Tri Afriska
NIM : 3021311109
Jurusan : Manajemen
Judul Skripsi : “Pengaruh Pengembangan Karir, Motivasi Kerja dan Kompetensi terhadap Kinerja Pegawai pada Kantor Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka.”

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Erwin, S.E., M.M, Ph.D
NP.506507013

Khairiyansyah, S.E., M.M.
NIP. 197903152012121005

Balunijuk, 20 Maret 2017
Ketua Jurusan Manajemen

M. Tanggung, S.E., M.Si.
NIP. 196306051990031004

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGARUH PENGEMBANGAN KARIR, MOTIVASI KERJA DAN KOMPETENSI TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR KECAMATAN BELINYU KABUPATEN BANGKA

Yang Diperiapkan dan Disusun oleh: **Tri Afriska**

Nomor Induk Mahasiswa: **302 13 11 109**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada tanggal, 28 April 2017 dan telah dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

Ketua Penguji

Anggota

Anggota

Erwin, S.E.,M.M,Ph.D
NP.506507013

Nanang Wahyudin, S.E.,M.M
NIP.198708192014041001

Maya Yusnita, S.E.,M.Si
NIP.198605082014042001

Balunijuk, 28 April 2017

Universitas Bangka Belitung

Fakultas Ekonomi

Jurusan Manajemen

Dekan,

Balunijuk, 28 April 2017
Ketua Jurusan Manajemen

Dr.Reniati, S.E., M.Si.
NP.507206007

M. Tanggung, S.E.,M.Si
NIP.196306051990031004

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI

“Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Pengaruh Pengembangan Karir, Motivasi Kerja dan Kompetensi Terhadap Kinerja Pegawai pada Kantor Camat Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka” ini, tidak terdapat karya sebelumnya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis terdapat dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi dan apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini dan tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman atau sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku”.

Balunijuk, 13 Februari 2017

Penulis,

Tri Afriska

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

*“sesungguhnya shalatku, hidup dan matiku hanya karena
ALLAH SWT”.*

*“Dan orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah
mereka yang paling baik akhlaknya”. (HR. Ahmad)*

*“Orang yang menuntut ilmu berarti menuntut rahmat,
orang yang menuntut ilmu berarti menjalankan rukun islam
dan pahala yang diberikan sama dengan para Nabi”. (HR.
Dailani dari Anas r.a)*

*“Kesuksesan hanya dapat diraih dengan segala upaya dan
usaha yang disertai dengan doa, karena sesungguhnya nasib
seseorang manusia tidak akan berubah dengan sendirinya”.*

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- *Allah SWT yang maha esa yang selalu memberikan jalan terbaik bagi bagi setiap umat manusia.*
- *Kedua orang tua ku yang tidak pernah berhenti mendoakan anaknya supaya menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara.*
- *Almamater ku tercinta yang menjadi kebanggan ku, Universitas Bangka Belitung.*
- *Sahabat saya yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan saya dukungan serta bantuan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.*
- *Teman-teman seperjuangan khususnya angkatan 2013.*

ABSTRAK

Tri Afriska. 302 13 11 109. Pengaruh Pengembangan Karir, Motivasi Kerja dan Kompetensi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka.

Penelitian ini dilatar belakangi berdasarkan fenomena yang ada menunjukkan bahwa pegawai belum dapat bekerja dengan maksimal didalam suatu instansi pemerintah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendapatkan kajian tentang pengaruh pengembangan karir, motivasi kerja dan kompetensi terhadap kinerja pegawai pada Kantor Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan jumlah sampel sebanyak 30 responden, sedangkan teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian adalah sampling jenuh. Pada penelitian ini variabel bebasnya terdiri dari pengembangan karir, motivasi kerja dan kompetensi, sedangkan variabel terikatnya adalah kinerja pegawai. Pengujian instrumen menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Sedangkan metode analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan uji t, uji f dan R^2 .

Hasil penelitian variabel independen pengembangan karir (X1) diperoleh $t_{hitung} (3,384) > T_{tabel} (2,055)$, variabel motivasi kerja (X2) $t_{hitung} (3,160) > T_{tabel} (2,055)$ dan variabel kompetensi (X3) $t_{hitung} (3,655) > T_{tabel} (2,055)$. Maka variabel pengembangan karir (X1) berpengaruh secara parsial terhadap variabel kinerja pegawai (Y), variabel motivasi kerja (X2) berpengaruh secara parsial terhadap variabel kinerja pegawai dan kompetensi (X3) berpengaruh secara parsial terhadap kinerja pegawai (Y). Hasil uji F menunjukkan bahwa $F_{hitung} (15,162) > F_{tabel} (2,98)$, sedangkan signifikansi adalah $0,000 < \alpha$ pada taraf signifikan 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti variabel *independen* (pengembangan karir, motivasi kerja dan kompetensi) secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel *dependen* (kinerja pegawai) secara positif dan signifikan. Hasil uji koefisien determinasi (R^2) menunjukkan *Adjusted R Square* 0,594 atau 59,4% yakni berarti variasi variabel kinerja pegawai dapat dijelaskan oleh variabel pengembangan karir, motivasi kerja dan kompetensi, sisanya 40,6% dapat dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian.

Kata kunci : Pengembangan Karir, Motivasi Kerja, Kompetensi dan Kinerja Pegawai

KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis ingin mengucapkan Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha ESA yang tiada hentinya memberi rahmat, anugerah, berkat, serta hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pengembangan Karir, Motivasi Kerja, dan Kompetensi terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Camat, Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka”.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan strata satu (S1) pada jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan, baik itu berupa isi atau materi susunan kalimatnya, untuk itu penulis mengharapkan segala saran dan kritik yang membangun dari semua pihak demi perbaikan skripsi ini selanjutnya.

Dalam penyelesaian penelitian ini, tidak lepas dari bantuan orang-orang di sekitar penulis yang terus memberikan dukungan dan dorongan kepada penulis. Maka dari itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Dr. Ir. Muh. Yusuf, M.Si. selaku Rektor Universitas Bangka Belitung.
2. Dr. Reniati, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung.

3. Khairiyansyah, S.E.,M.M. selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung. Sekaligus pembimbing II, yang selalu mau membantu saya dan membimbing saya dengan sabar dalam menyelesaikan penelitian ini.
4. M.Tanggung, S.E., M.Si. selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung.
5. Erwin, S.E.,M.M.,Ph.D. sebagai Pembimbing I, yang terus membantu saya dalam menyelesaikan penelitian ini dan tidak letih-letihnya memberikan pengarahan kepada saya dalam melakukan penelitian ini. Meskipun beliau sibuk tetapi selalu ada waktu yang diluangkan untuk saya dalam memberikan bimbingan.
6. Rekan-rekan Dosen dan Staf Pengajar di FE UBB khususnya jurusan Manajemen yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga bagi saya.
7. Kantor Camat Belinyu yang telah memberikan izin untuk saya melakukan penelitian di lingkungan organisasi.
8. Kepada kedua orang tua saya Ayahanda Yadi Supriatno dan Ibunda Suherda yang telah mendoakan serta memberikan semangat baik berupa moril maupun materil yang bagi penulis teramat sangat tak ternilai harganya, serta kepada adik saya Rizal Priyadi dan Anjar Apriska yang telah memberikan perhatian tulus dan doa yang tak ternilai harganya.
9. Kepada Tri Munandar yang selalu memberikan masukan dan dorongan kepada saya.

10. Sahabat-sahabat saya, Khususnya Tri Endang Nopitasi, Tika Haryani, Nopry Yanti, S.E dan yang lainnya tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan pada saat perkuliahan maupun pada saat penulisan skripsi ini.

11. Teman-teman seperjuangan khususnya manajemen 4 yang selalu memberikan motivasi, tenaga pikiran, serta perhatian yang luar biasa besarnya baik pada saat perkuliahan maupun pada saat penulisan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat membantu ilmu pengetahuan bagi semua pihak.

Balunijuk, 13 Februari 2017

Penulis,

Tri Afriska

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Batasan Masalah	12
1.4 Tujuan Penelitian	13
1.5 Manfaat Penelitian	13
1.6 Sistematika Penulisan	14
BAB II LANDASAN TEORI	16
2.1 Manajemen Sumber Daya Manusia	16
2.1.1 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia	16
2.1.2 Perencanaan SDM	17
2.2 Pengembangan Karir	18
2.2.1 Pengertian Pengembangan Karir	18

2.2.2	Bentuk Pengembangan Karir	18
2.2.3	Konsep Dasar Pengembangan Karir	20
2.2.4	Dimensi Pengembangan Karir	20
2.3	Motivasi Kerja	21
2.3.1	Pengertian Motivasi	21
2.3.2	Tujuan Motivasi Kerja	22
2.3.3	Asas Motivasi	24
2.3.4	Proses Motivasi	25
2.4	Kompetensi	26
2.4.1	Pengertian Kompetensi	26
2.4.2	Tipe Kompetensi	27
2.4.3	Faktor Mempengaruhi Kompetensi	28
2.4.4	Kategori Kompetensi	30
2.4.5	Dimensi Kompetensi	32
2.5	Kinerja pegawai	32
2.5.1	Pengertian Kinerja Pegawai	32
2.5.2	Penilaian Kinerja	34
2.5.3	Tujuan Penilaian Kinerja	34
2.5.4	Dimensi Kinerja pegawai	36
2.6	Penelitian Terdahulu	37
2.7	Kerangka Berfikir	38
2.7.1	Hubungan Pengembangan Karir terhadap Kinerja Pegawai	40
2.7.2	Hubungan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Pegawai.....	40
2.7.3	Hubungan Kompetensi terhadap Kinerja Pegawai.....	41
2.7.4	Hubungan Pengembangan Karir, Motivasi Kerja,	

Kompetensi dan Kinerja Pegawai.....	42
2.8 Hipotesis	43
BAB III METODE PENELITIAN	45
3.1 Pendekatan Penelitian	45
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	45
3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	46
3.3.1 Definisi Operasional	46
3.3.2 Pengukuran Variabel	49
3.4 Populasi dan Sampel	50
3.4.1 Populasi	50
3.4.2 Sampel	50
3.5 Metode Pengumpulan Data	51
3.5.1 Jenis Data	51
3.5.1.1 Data Primer	51
3.5.1.2 Data Sekunder	51
3.5.2 Teknik Pengumpulan Data	52
3.6 Metode Analisis Data	53
3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif	53
3.6.2 Analisis Verifikatif	55
3.6.2.1 Uji Validitas	55
3.6.2.2 Uji Reabilitas	55
3.6.3 Uji Asumsi Klasik	56
3.6.3.1 Uji Normalitas	56
3.6.3.2 Uji Multikolinearitas	57
3.6.3.3 Uji Heterokedasitas	58

3.6.3.4 Uji Autokorelasi	58
3.6.4 Analisis Regresi Berganda	59
3.6.5 Pengujian Hipotesis	60
3.6.5.1 Uji T	60
3.6.5.2 Uji F	60
3.6.6 Analisis Koefisien Determinasi (R_2)	61
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	62
4.1.1 Profil Singkat Kecamatan Belinyu	62
4.1.2 Visi dan Misi Kecamatan Belinyu	63
4.1.2.1 Visi	63
4.1.2.2 Misi	63
4.1.2.3 Struktur Organisasi	64
4.1.2.4 Tugas dan Fungsi	65
4.2 Hasil Deskriptif Penelitian	70
4.2.1 Hasil Deskriptif Karakteristik Responden	70
4.2.2 Hasil Statistik Deskriptif	72
4.2.3 Rekapitulasi Deskriptif Variabel	95
4.3 Hasil Analisis Data	96
4.3.1 Uji Validitas	97
4.3.2 Uji Reliabilitas	98
4.3.3 Uji Asumsi Klasik	98

4.3.4 Analisis Regresi Berganda	103
4.3.5 Uji T	105
4.3.6 Uji F	106
4.3.7 Analisis Koefisien Determinasi (R^2)	107
4.4 Pembahasan	108
BAB V PENUTUP	115
5.1 Kesimpulan	115
5.2 Saran	117

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Data Pegawai Kantor Camat Belinyu Kabupaten Bangka.....	6
Tabel I.2	Data Absensi Pegawai Kantor Camat Belinyu Kabupaten Bangka.....	6
Tabel I.3	Data Kepangkatan PNS/CPNS Beserta Pangkat/Golongon.....	7
Tabel I.4	Data Kepangkatan PNS/CPNS Serta Jabatan Struktural dan Masa Keja.....	7
Tabel 1.5	Data Tenaga Honorer	8
Tabel I.6	Data Kinerja Kegiatan SKPD Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Tahun 2015	10
Tabel II.1	Penelitian Terdahulu	37
Tabel III.1	Definisi Operasional Variabel	48
Tabel III.2	Skala Pengukuran Variabel	50
Tabel III.3	Kategori Skala	54
Tabel IV.1	Karakteristik Responden Jenis Kelamin	70
Tabel IV.2	Karakteristik Responden Pendidikan	71
Tabel IV.3	Karakteristik Usia	71
Tabel IV.4	Indikator Jenjang Pendidikan	73
Tabel IV.5	Indikator Penguasaan Teori	73
Tabel IV.6	Indikator Frekuensi Pelatihan	74

Tabel IV.7	Indikator Keahlian tertentu	75
Tabel IV.8	Indikator Lama Kerja	75
Tabel IV.9	Indikator Penguasaan Pengetahuan	76
Tabel IV.10	Indikator Keterampilan	76
Tabel IV.11	Hasil Rekapitulasi Deskriptif Pengembangan Karir	77
Tabel IV.12	Indikator Kesempatan atau Promosi	78
Tabel IV.13	Indikator Keamanan Bekerja	78
Tabel IV.14	Indikator Pengakuan atau Prestasi	79
Tabel IV.15	Indikator Tempat Kerja yang Nyaman	79
Tabel IV.16	Indikator Kondisi Kerja yang Aman	80
Tabel IV.17	Indikator Penghargaan Penuh Penyelesaian Pekerjaan.....	81
Tabel IV.18	Indikator Intrinsik Berupa Penyelesaian	81
Tabel IV.19	Indikator Ekstrinsik Berupa Finansial	82
Tabel IV.20	Hasil Rekapitulasi Deskriptif Motivasi Kerja	83
Tabel IV.21	Indikator Ketetapan Waktu	83
Tabel IV.22	Indikator Adaptasi Waktu	84
Tabel IV.23	Indikator Kemampuan Mengelola	85
Tabel IV.24	Indikator Kemampuan Merencanakan	85
Tabel IV.25	Indikator Pengambilan Keputusan	86
Tabel IV.26	Indikator Dukungan Kerja	86
Tabel IV.27	Indikator Kerjasama	87

Tabel IV.28 Hasil Rekapitulasi Deskriptif Kompetensi	88
Tabel IV.29 Indikator Kemampuan Memahami Pekerjaan.....	89
Tabel IV.30 Indikator Kemampuan Mengerjakan	89
Tabel IV.31 Indikator Kemampuan Memanfaatkan SDM	90
Tabel IV.32 Indikator Kemampuan Menyesuaikan Diri	90
Tabel IV.33 Indikator Hubungan Kerja	91
Tabel IV.34 Indikator Fasilitas Kerja	91
Tabel IV.35 Indikator Iklim Kerja	92
Tabel IV.36 Indikator Kebijakan Pimpinan	93
Tabel IV.37 Indikator Kuantitas Pekerjaan	93
Tabel IV.38 Indikator Kualitas Pekerjaan	94
Tabel IV.39 Hasil Rekapitulasi Deskriptif Kinerja Pegawai	95
Tabel IV.40 Hasil Rekapitulasi Deskriptif Variabel	95
Tabel IV.41 Hasil Uji Validitas	96
Hasil IV.42 Hasil Uji Reliabilitas	98
Tabel IV.43 Hasil Uji Multikolinearitas	100
Tabel IV.44 Hasil Uji Autokorelasi	102
Tabel IV.45 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda	103
Tabel IV.46 Hasil Analisis Uji T	105
Tabel IV.47 Hasil Analisis Uji F	106
Tabel IV.48 Hasil Analisis Koefisien Determinasi (R^2)	107

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Kerangka Berpikir	39
Gambar IV.1	Struktur Organisasi	64
Gambar IV.2	Karakteristik Responden Jenis Kelamin	70
Gambar IV.3	Karakteristik Responden Pendidikan	71
Gambar IV.4	Karakteristik Responden Usia	72
Gambar IV.5	Hasil Uji Normalitas	99
Gambar IV.6	Hasil Uji Normalitas	101

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Kuesioner Penelitian
- Lampiran 2 Tabulasi Jawaban Responden
- Lampiran 3 Hasil Karakteristik Responden
- Lampiran 4 Hasil Deskriptif
- Lampiran 5 Hasil Uji Validitas
- Lampiran 6 Hasil Uji Reliabilitas
- Lampiran 7 Hasil Uji Asumsi Klasik
- Lampiran 8 Hasil Uji Regresi Berganda, Uji t, uji f, R²
- Lampiran 9 Data PNS/CPNS, Masa Kerja, Jabatan, Pangkat, Golongan
- Lampiran 10 Surat Keterangan Riset
- Lampiran 11 Toufel
- Lampiran 12 Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 14 Dokumentasi Foto

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber daya manusia kini makin berperan besar bagi kesuksesan suatu organisasi atau instansi pemerintah. Banyak organisasi atau instansi pemerintah menyadari bahwa unsur manusia dalam suatu organisasi atau instansi pemerintah dapat memberikan keunggulan bersaing. Mereka membuat strategi dan inovasi dalam mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, sumber daya manusia merupakan salah satu unsur yang paling vital bagi organisasi atau instansi pemerintah. Karena perannya untuk mengimplementasi strategi sangat penting yaitu sebagai subjek pelaksana dari strategi organisasi. Dengan adanya sumber daya manusia maka dapat memberikan hasil yang berkualitas merupakan harapan organisasi atau instansi pemerintah, bagi organisasi atau instansi pemerintah yang memiliki akan dapat mencapai kinerja yang optimal sesuai yang diinginkan organisasi, baik oleh pegawai individu maupun kelompok dalam organisasi atau instansi pemerintah sehingga tujuan akan dapat dicapai dan diwujudkan.

Dengan hal ini mereka mempunyai potensi seperti keahlian, pikiran dan lain-lain dalam suatu organisasi atau instansi pemerintah dapat dimanfaatkan dan dioptimalkan potensinya untuk mencapai tujuan. Orang yang menduduki jabatan dalam suatu organisasi atau instansi pemerintah baik sebagai anggota

maupun pimpinan merupakan faktor yang terpenting karena berkaitan antara satu dengan yang lain dalam setiap organisasi atau instansi baik pemerintah maupun swasta. Keberhasilan suatu organisasi atau instansi pemerintah dipengaruhi oleh faktor manusia selaku yang melakukan atau melaksanakan dari pekerjaan yang dilakukan tersebut.

Suatu organisasi atau instansi baik pemerintah maupun swasta harus bisa meningkatkan kualitas kinerja pegawai yang dimiliki, karena pegawai adalah aset yang paling penting dalam suatu organisasi. Supaya pegawai dapat memberikan kinerja yang baik maka suatu organisasi atau instansi pemerintah harus dapat memberikan dukungan yang baik kepada pegawai.

Menurut Syamsir Torang (2013:74) kinerja (*performance*) adalah kuantitas dan atau kualitas hasil kerja individu atau sekelompok didalam organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang berpedoman pada norma, standar operasional prosedur, kriteria dan ukuran yang telah ditetapkan atau yang berlaku dalam organisasi. Mempunyai kinerja yang baik adalah keinginan setiap organisasi, jika terciptanya kinerja yang baik maka akan terciptanya hubungan yang harmonis, suasana kerja yang sangat menyenangkan dalam terciptanya tujuan.

Peningkatan kinerja pegawai yang baik akan membawa kemajuan bagi suatu organisasi atau instansi pemerintah untuk dapat mencapai tujuan organisasi. Oleh sebab itu berbagai upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja pegawai merupakan hal yang paling serius karena dengan keberhasilan untuk mencapai tujuan dan kelangsungan hidup suatu organisasi atau instansi

pemerintah tergantung pada sumber daya manusia yang ada didalam suatu organisasi atau instansi pemerintah tersebut.

Kinerja pegawai yang baik sangatlah diharapkan oleh suatu organisasi atau instansi pemerintah tersebut. Karena semakin banyak pegawai yang memiliki kinerja tinggi, maka produktivitas suatu organisasi secara keseluruhan akan meningkat sehingga tujuan akan dapat dicapai dan diwujudkan. Pegawai bekerja di kantor tidak hanya secara formalitas, tetapi harus bisa menikmati dan merasakan pekerjaannya, sehingga tidak bosan dan lebih giat dan tekun dalam beraktifitas.

Salah satu cara yang dapat dilakukan suatu organisasi atau instansi pemerintah untuk menjaga dan memelihara sumber daya manusia yang dimiliki yaitu dengan cara melihat pengembangan karir yang diberikan kepada pegawai. Menurut Handoko dalam Megita (2014) pengembangan karir adalah peningkatan-peningkatan pribadi yang di lakukan seseorang untuk mencapai suatu rencana karir.

Dengan demikian pengembangan karir merupakan tindakan seorang pegawai untuk mencapai rencana karirnya, yang disponsori oleh departemen sumber daya manusia, manajer ataupun pihak lain. Selain itu merupakan proses rangkaian kegiatan untuk meningkatkan kemampuan kerja individu pegawai untuk merencanakan karirnya dimasa sekarang dan masa depan.

Selain melihat pengembangan karir yang diberikan kepada pegawai faktor lain yang harus diperhatikan yaitu motivasi kerja. Motivasi kerja menurut Suwanto dan Donni Juni Priansa (2011:171) menyatakan motivasi

berasal dari kata latin (*movere*) yang berarti dorongan, daya penggerak atau kekuatan yang menyebabkan suatu tindakan atau perbuatan. Memotivasi kerja bawahan agar mau bekerja secara produktif dalam mencapai dan mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Motivasi yang ada pada seseorang merupakan kekuatan akan mewujudkan suatu perilaku yang baik dalam mencapai kepuasan dirinya dan mengarah dengan positif mendekati objek yang menjadi tujuan.

Motivasi merupakan kondisi yang mendorong seseorang melakukan, bersikap dan bertingkah laku untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Motivasi akan menjadi positif apabila seseorang merasa senang dan tertarik pada pekerjaan, namun motivasi menjadi negatif apabila seseorang merasa bosan dan tertekan. Motivasi menjadi pendorong seseorang untuk melaksanakan suatu kegiatan guna mendapat hasil yang terbaik sesuai yang diharapkan. Oleh karena itu tidak heran jika pegawai yang mempunyai motivasi kerja yang sangat tinggi biasanya mempunyai kinerja yang tinggi pula. Untuk itu pegawai perlu membangkitkan motivasi kerja agar menghasilkan kinerja yang baik sesuai yang diharapkan.

Hal lain yang harus diperhatikan selain pengembangan karir dan motivasi kerja hal yang terpenting harus diperhatikan adalah kompetensi. Kompetensi merupakan hal yang sangat penting guna mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. Pegawai yang memiliki kompetensi yang tinggi akan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Menurut Wibowo (2010:324) Kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan

suatu pekerjaan yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Kompetensi pegawai yang baik dan memadai berarti akan dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan baik sesuai dengan waktu dan target yang telah ditetapkan dalam program kerja. Dengan adanya pegawai yang memiliki kompetensi yang tinggi dapat menunjang kelangsungan hidup dan kemajuan organisasi.

Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka atau sebutan lain adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Kedudukan kecamatan Belinyu yang merupakan suatu perangkat daerah kabupaten atau kota sebagai pelaksana kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Kecamatan terdiri dari desa-desa atau kelurahan-kelurahan. Sebagai sub-sistem di Indonesia, kecamatan mempunyai kedudukan cukup strategis dan memainkan peran fungsional dalam pelayanan administrasi pemerintahan, serta pembangunan kemasyarakatan. Hal ini di atur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008.

Kecamatan dipimpin oleh seorang camat. Camat juga berperan sebagai kepala wilayah. Karena melaksanakan tugas umum di pemerintahan di wilayah kecamatan, khususnya tugas-tugas atributif dalam bidang koordinasi dalam bidang pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan, penyelenggaran ketentraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundang-undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa atau kelurahan. Kecamatan Belinyu terdiri dari 5 desa dan 3 kelurahan yaitu Desa

Bintet, Desa Gunung Pelawan, Desa Gunung Muda, Desa Riding Panjang, Desa Lumut, Kelurahan Kuto panji, Kelurahan Air Jukung, dan Kelurahan Bukit Ketok. Sebelum mengkoordinasi dan membina seluruh instansi di wilayah kecamatan kantor camat sendiri harus dapat menjadi contoh dan tauladan yang baik.

Tabel I.1 Data Pegawai Kantor Camat Belinyu Kabupaten Bangka

Status	Pendidikan						Jumlah
	SMP	SMA/SMK	DIII	DIV	S1	S2	
Laki-laki	-	7	1	1	2	1	12
Perempuan	-	14	3	-	1	-	18

Sumber : Data diolah peneliti, 2017

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa data pegawai didominasi oleh berpendidikan SMA/SMK dengan jumlah keseluruhan 21 orang laki-laki dan perempuan.

Tabel I.2 Data Absensi Pegawai di Kantor Camat, Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Pada Bulan Januari-September 2016 (Dalam Hari)

Bulan	Absensi				
	Sakit	Izin	Tanpa Keterangan	Cuti	Dinas Luar
Januari	1	3	-	-	12
Februari	3	3	-	-	32
Maret	-	-	-	11	52
April	3	-	-	4	48
Mei	10	6	-	7	32
Juni	7	3	18	-	38
Juli	20	2	2	23	44
Agustus	11	3	18	-	77
September	6	-	25	-	40

Sumber : Data diolah peneliti, 2017

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa pada bulan september jumlah pegawai paling banyak tanpa keterangan yaitu 25 hari. Dalam hal ini menunjukkan bahwa kinerja pegawai sangat rendah.

Tabel I.3 Data Kepangkatan PNS/CPNS Beserta Pangkat/Golongan.

Pangkat	Jumlah	Persentase
Pembina	1	5%
Penata TK	6	30%
Penata Muda TK	1	5%
Penata Muda	4	20%
Pengatur	3	15%
Pengatur Muda TK	5	25%
Jumlah	20	100%

Sumber : Kantor Camat Belinyu, 2017

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pegawai PNS berjumlah 20 orang beserta dengan pangkat masing-masing setiap pegawai.

Tabel I.4 Data Kepangkatan PNS/CPNS Serta Jabatan Struktural dan Masa Kerja.

Jabatan Struktural	Jumlah	Masa kerja	Jumlah	Persentase
Camat	1	0 s.d 10 Th	12	60%
Sekcam dan Bendahara	4	11 s.d 20 Th	6	30%
Kasi dan Staf	11	21 s.d 30 Th	2	10%
Kasubag dan Pengadmin	4	31 Th ke atas	-	-
Jumlah	20			

Sumber : Kantor Camat Belinyu, 2017

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa data pegawai PNS didominasi dengan masa kerja 0 s.d 10 Th yang berjumlah 12 orang dengan persentase 60%.

Tabel I.5 Data Tenaga Honorer dengan Masa Kerjanya.

Masa kerja	Jumlah	Persentase
0 s.d 10 Th	10	100%
11 s.d 20 Th	-	
21 s.d 30 Th	-	
31 Th ke atas	-	
Jumlah	10	

Sumber : Kantor Camat Belinyu, 2017

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tenaga honorer berjumlah 10 orang dengan masa kerja rata-rata 0 s.d 10 Th dengan persentase 100%.

Berdasarkan hasil pra penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada Kantor Camat Belinyu, terdapat permasalahan antara lain pengembangan karir peneliti juga melakukan wawancara Pengembangan karir pada Kantor Camat Belinyu yang didasarkan pada senioritas pegawai. Pegawai yang telah memiliki waktu kerja lama untuk dinaikan golongan jabatannya (*grade*) sedangkan pegawai yang baru tidak pernah dipromosikan ke jenjang yang lebih tinggi selama bekerja. Kurangnya diadakan pelatihan yang sesuai dengan *job specification*, dan tidak mensyaratkan jenjang pendidikan untuk dipromosikan pada jabatan tertentu.

Selain itu peneliti juga melakukan pengamatan pada motivasi kerja, terlihat bahwa pegawai kurangnya semangat kerja, kurangnya kedisiplinan banyak pegawai yang telat datang ke kantor dan masih ada pegawai yang keluar masuk pada saat jam kantor. Peneliti juga melakukan pengamatan pada

kompetensi, masih ada pegawai yang memiliki sikap kurang percaya diri dalam menyelesaikan tugas. Seperti hal lainnya penggunaan peralatan kantor masih ada beberapa pegawai yang belum menguasai. Kurangnya skill dalam bekerja membuat kinerja pegawai menjadi tidak maksimal untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Dalam hal ini sangat berpengaruh terhadap kinerja pegawai.

Berdasarkan evaluasi kinerja yang diolah dari formulir pengukuran kinerja kegiatan, diperoleh kesimpulan pada tahun 2015 tidak semua program dan kegiatan memberikan kontribusi kepada visi dan misi kecamatan belinyu, namun mengingat keterbatasan anggaran dan kurangnya sumber daya manusia serta regulasi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Bangka, maka kinerja Kecamatan Belinyu terasa belum optimal. Karena selama tahun 2015 terdapat 1(satu) kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan yaitu Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) pada Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam dengan Alokasi anggaran Rp. 54.226.000,-. Hal ini disebabkan Kecamatan Belinyu tidak termasuk Kawasan Strategis Kabupaten berdasarkan keputusan Bupati Bangka, dimana hanya ada satu Kecamatan yang ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Kabupaten yaitu Kecamatan Mendo Barat sehingga program PNPB-PISEW hanya dilaksanakan di wilayah Kecamatan Mendo Barat.

Tabel I.6 Data kinerja kegiatan SKPD Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Tahun 2015 (program dan kegiatan yang telah dilaksanakan termasuk anggaran dan realisasinya beserta perbandingannya dengan capaian program dan kegiatan tahun lalu 2014).

No	Kegiatan	Output	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp) / (%)
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya pelayanan surat menyurat selama 12 bulan	144.776.00	140.256.00 (96,88)
02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	33.200.000	23.976.465 (72,22)
03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	16.400.000	16.350.000 (99,70)
04	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional roda empat	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional roda empat	46.950.000	41.093.500 (87,53)
05	Penyediaan Jasa kebersihan kantor	Terlaksananya kegiatan jasa kebersihan kantor	36.500.000	36.482.000 (99,95)
06	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	26.722.000	25.221.700 (94,39)
07	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi dan pembinaan dalam daerah	Terlaksananya koordinasi, konsultasi dan pembinaan dalam daerah.	113.450.000	108.552.500 (95,68)
08	Penyediaan jasa operasional perizinan	Terlaksananya proses perizinan dalam lingkup kecamatan.	25.000.000	23.681.000 (94, 72)

Sumber : Kantor Camat Belinyu, 2017

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk tahun 2015 mengalami penambahan 1 (satu) kegiatan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2014) yaitu Kegiatan

Penyediaan Jasa Operasional Perizinan dengan alokasi dana sebesar Rp. 25.000.000,- dan serapan anggaran sebesar Rp. 23.681.000 atau sebesar 94,72 %. Secara umum serapan anggaran kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sangat baik seperti tahun sebelumnya. Malahan ada kegiatan yang persentasenya mengalami peningkatan seperti kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang mengalami kenaikan yaitu 72,22 % yang mana tahun sebelumnya (2014) hanya sebesar 36,51 %.
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional yang mengalami kenaikan yaitu 87,53 % yang mana tahun sebelumnya (2014) hanya sebesar 62,55 %.

Berdasarkan uraian masalah yang ditemukan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut, dengan mengambil judul **“Pengaruh Pengembangan Karir, Motivasi Kerja dan Kompetensi terhadap Kinerja Pegawai pada Kantor Camat , Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah pengembangan karir secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada Kantor Camat, Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka ?

2. Apakah motivasi kerja secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada Kantor Camat, Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka ?
3. Apakah kompetensi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada Kantor Camat, Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka ?
4. Apakah pengembangan karir, motivasi kerja dan kompetensi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada Kantor Camat, Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka ?

1.3 Batasan Masalah

Adapun batasan-batasan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Masalah yang akan diteliti hanya dibatasi pada pengembangan karir, motivasi kerja, dan kompetensi terhadap kinerja pegawai.
2. Penelitian dilakukan di Kantor Camat, Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka yang berlangsung mulai dari tanggal 29 Oktober sampai dengan selesai.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mendapatkan kajian tentang pengaruh pengembangan karir terhadap kinerja pegawai pada Kantor Camat, Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka.
2. Untuk mengetahui dan mendapatkan kajian tentang pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai pada Kantor Camat, Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka.
3. Untuk mengetahui dan mendapatkan kajian tentang pengaruh kompetensi terhadap kinerja pegawai pada Kantor Camat, Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka.
4. Untuk mengetahui dan mendapatkan kajian tentang pengaruh pengembangan karir, motivasi kerja dan kompetensi secara simultan terhadap kinerja pegawai pada Kantor Camat, Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini mencangkup berbagai macam manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat dan memberi kontribusi untuk mengembangkann ilmu penegetahuan secara umum, khususnya manajemen sumber daya manusia, yang berkaitan dengan masalah pengembangan karir, motivasi kerja, kompetensi dan kinerja pegawai.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis di tujukan bagi instansi terkait, yaitu Kantor Camat, Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka supaya dapat dijadikan sebagai bahan masukan instansi.

3. Manfaat Kebijakan

Gambaran penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kebijakan apa yang harus dilakukan oleh instansi Kantor Camat , Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka.

1.6 Sistematika Penulisan

Suatu karya ilmiah sangat memerlukan sistematika dalam penulisan.

Adapaun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdapat uraian mengenai latar belakang masalah yang menjadi topik penelitian, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini membahas tentang teori-teori definisi manajemen sumber daya manusia, definisi pengembangan karir, definisi motivasi kerja, definisi kompetensi, definisi kinerja, penelitian-penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi penjelasan mengenai pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi dan sampel, jenis data, teknik pengumpulan data, skala pengukuran variabel, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan gambaran umum tentang Kantor Camat, Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka dan memberikan jawaban serta penjelasan tentang hasil pengujian hipotesis yang diperoleh oleh peneliti.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini memuat kesimpulan mengenai pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat serta memberikan saran-saran yang diperlukan kepada pihak-pihak yang terkait.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Manajemen Sumber Daya Manusia

2.1.1 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia

Menurut Anwar Prabu Mangkunegara dalam Akhmad Subekhi dan Mohamad Jauhar (2012:21) manajemen sumber daya manusia merupakan suatu perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Agus Sunyoto dalam Akhmad Subekhi dan Mohamad Jauhar (2012:23) mendefinisikan manajemen sumber daya manusia sebagai serangkaian pengembangan sumber daya manusia bukan sekedar daya yang lainnya tindakan dalam hal pemikiran, seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan untuk mencapai tujuan, baik tujuan individu maupun organisasi.

Berdasarkan pengertian beberapa ahli diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa manajemen sumber daya manusia merupakan ilmu dan seni bagaimana suatu organisasi dapat melakukan pemanfaatan sumber daya yang ada di dalam organisasi tersebut untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

2.1.2 Perencanaan SDM

Menurut Handoko dalam Akhmad Subekhi dan Mohamad Jauhar (2012:46) perencanaan sumber daya manusia adalah serangkaian kegiatan dilakukan untuk menganstisipasi permintaan bisnis dan lingkungan pada organisasi di waktu yang akan datang dan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang ditimbulkan oleh kondisi-kondisi tersebut.

Perencanaan sumber daya manusia kaitanya dengan penentu kebutuhan tenaga kerja di masa depan untuk mengisi berbagai jabatan dan menyelenggarakan berbagai aktivitas. Salah satu segi manajemen sumber daya manusia yang penting penanganan informasi ketenagakerjaan. Informasi demikian mencangkup banyak hal seperti :

- a. Jumlah tenaga kerja dimiliki
- b. Masa kerja pekerja
- c. Status perkawinan dan juga jumlah tanggungan
- d. Jabatan yang pernah dipangku seseorang
- e. Tenaga karir yang pernah diinginkan
- f. Jumlah penghasilan
- g. Pendidikan dan pelayanan yang pernah ditempuh
- h. Keahlian khusus yang dimiliki pegawai
- i. Informasi lainnya mengenai kekayaan setiap pegawai

2.2 Pengembangan Karir

2.2.1 Pengertian Pengembangan Karir

Menurut Viethzal Rivai & Ella Jauvani Sagala (2009:274) pengembangan karir adalah proses peningkatan kemampuan kerja individu yang dicapai dalam rangka mencapai karir yang diinginkan.

Sedangkan menurut Handoko dalam Megita (2014), pengembangan karir adalah peningkatan pribadi yang dapat dilakukan seseorang untuk mencapai suatu rencana karir yang telah direncanakan. Tujuan pengembangan karir untuk menyesuaikan kebutuhan pegawai dengan kesempatan karir yang tersedia di suatu organisasi atau instansi pemerintah.

Dapat ditarik kesimpulan dari pendapat para ahli, bahwa pengembangan karir merupakan rangkaian suatu kegiatan yang dilakukan seseorang untuk meningkatkan kemampuan kerja pegawai dalam merencanakan karir dimasa sekarang dan masa yang akan datang.

2.2.2 Bentuk Pengembangan Karir

Bentuk-bentuk pengembangan karir itu sendiri tergantung pada jalur karir yang telah direncanakan oleh masing-masing organisasi. Bagaimana suatu organisasi atau instansi pemerintah menentukan jalur karir bagi setiap pegawai tergantung pada kebutuhan dan situasi suatu organisasi itu sendiri, namun umumnya sering dilakukan melalui mutasi, pelatihan, dan promosi. Pengertian tersebut dapat dijelaskan dibawah ini :

1. Mutasi

Menurut Hasibuan (2011:102) mutasi adalah suatu perubahan posisi/jabatan/tempat/pekerjaan yang dilakukan baik secara horizontal maupun vertical di dalam suatu organisasi.

2. Pelatihan

Menurut Veithzal Rivai (2009:212) pelatihan adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan kinerja saat ini dan kinerja dimasa mendatang. Pelatihan merupakan dari pendidikan menyangkut proses belajar untuk meningkatkan keterampilan diluar sistem pendidikan yang berlaku dalam waktu yang relatif singkat dengan metode yang lebih mengutamakan pada praktik dari pada teori.

3. Promosi

Menurut Hasibuan (2011:108) promosi adalah perpindahan yang memperbesar *authority* (wewenang) dan *responsibility* (tanggung jawab) karyawan ke jabatan yang lebih tinggi didalam organisasi sehingga kewajiban, hak, status dan penghasilan semakin besar. Dengan adanya dapat membantu promosi pengakuan mengenai kemampuan dan kecakapan pegawai itu sendiri untuk menduduki suatu jabatan yang lebih tinggi.

2.2.3 Konsep Dasar Perencanaan Karir

Menurut Viethzal Rivai & Ella Jauvani Sagala (2009:266) konsep dasar perencanaan karir adalah :

1. Karier

Karir merupakan seluruh posisi kerja yang dijabat selama siklus kehidupan pekerjaan seseorang.

2. Jenjang karir

Jenjang karir merupakan model posisi pekerjaan berurutan yang membentuk karir seseorang.

3. Tujuan karir

Tujuan karir merupakan posisi mendatang yang di upayakan oleh seseorang sebagai bagian karirnya.

4. Perencanaan karir

Perencanaan karir merupakan proses dimana kita menyeleksi tujuan karir dan jenjang karir menuju tujuan-tujuan tersebut.

5. Pengembangan karir

Pengembangan karir terdiri dari peningkatan pribadi yang dilakukan oleh seseorang dalam mencapai rencana karir pribadinya.

2.2.4 Dimensi Pengembangan Karir

Dimensi pengembangan karir menurut Handoko dalam Megita (2014) ada tiga, yaitu sebagai berikut :

1. Latar belakang pendidikan merupakan salah satu syarat untuk duduk di sebuah jabatan. Pendidikan adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan penguasaan teori dan keterampilan untuk memutuskan persoalan-persoalan yang menyangkut pekerjaan guna mencapai tujuan. Indikator latar belakang pendidikan adalah jenjang pendidikan.
2. Pelatihan merupakan proses mengajarkan pengetahuan dan keahlian tertentu serta sikap agar pegawai semakin terampil dan mampu melaksanakan tanggung jawab dengan semakin baik dan pada akhirnya pelatihan tersebut dapat menunjang tercapainya tujuan perusahaan. Indikator pelatihan adalah frekuensi pelatihan.
3. Pengalaman kerja adalah tingkat penguasaan pengetahuan serta keterampilan seseorang yang dapat di ukur dari masa kerja seseorang. Indikator pengalaman kerja adalah lama kerja.

2.3 Motivasi Kerja

2.3.1 Pengertian Motivasi Kerja

Motivasi kerja menurut Suwanto dan Donni Juni Priansa (2011:171) menyatakan motivasi berasal dari kata latin (*movere*) yang berarti dorongan, daya penggerak atau kekuatan yang menyebabkan suatu tindakan atau perbuatan. Motivasi mempersoalkan cara mengarahkan daya dan potensi bawahan agar mau bekerja secara produktif dalam mencapai dan mewujudkan tujuan yang telah ditentukan.

Menurut Malayu S.P Hasibuan dalam Danang Sunyoto (2012:191) motivasi adalah suatu perangsang keinginan (*want*) daya penggerak kemauan bekerja seseorang, setiap motif mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai.

Sedangkan menurut Wibowo (2010:379) motivasi merupakan dorongan terhadap serangkaian proses perilaku manusia pada pencapaian tujuan. Sedangkan unsur yang dalam motivasi itu sendiri meliputi unsur pembangkitan, menjaga, mengarahkann, menunjukkan intensitas bersifat terus menerus dan adanya tujuan.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa motivasi kerja merupakan dorongan terhadap rangkaian proses perilaku manusia pada pencapaian tujuan. Sedangkan unsur dalam motivasi itu sendiri meliputi unsur menunjukkan insensitas, mengarahkan, menjaga, bersifat terus menerus dan adanya tujuan.

2.3.2 Tujuan Motivasi Kerja

Tujuan motivasi menurut Malayu S.P Hasibuan (2011:146) adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan.
2. Meningkatkan produktivitas kerja karyawan.
3. Mempertahankan kestabilan karyawan perusahaan.
4. Meningkatkan kedisiplinan karyawan.
5. Mengefektifkan pengadaan karyawan.

6. Menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik.
7. Meningkatkan loyalitas, kreativitas, dan partisipasi karyawan.
8. Mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya.
9. Meningkatkan kesejahteraan karyawan.
10. Meningkatkan efisiensi penggunaan alat-alat dan bahan baku.

Menurut Malayu S.P Hasibuan dalam Sandrawati (2012:30) motivasi dipengaruhi oleh :

1. Motif

Motif adalah suatu perangsang keinginan dan daya penggerak kemauan bekerja. Setiap motif mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai. Suatu dorongan yang ada dalam diri setiap orang, tingkatan alasan atau motif-motif yang menggerakkan tersebut menggambarkan tingkatan untuk menempuh sesuatu.

2. Harapan

Harapan merupakan kemungkinan mencapai sesuatu dengan aksi tertentu. Seorang pegawai dimotivasi untuk mendapatkan tingkat upah yang tinggi bila pegawai meyakini upah tersebut akan menghantar ke suatu penilaian kinerja yang baik, suatu penilaian akan mendorong ganjaran-ganjaran organisasional seperti bonus, kenaikan gaji atau promosi dan ganjaran itu akan memuaskan tujuan pribadi pegawai.

3. Insentif

Insentif yang diberikan kepada karyawan sangat berpengaruh terhadap motivasi dan produktifitas kerja. Pimpinana perlu membuat perencanaan

pemberian insentif dalam bentuk uang yang memadai agar karyawan memiliki motivasi kerja yang tinggi untuk mencapai tujuan organisasi.

2.3.3 Asas Motivasi

Asas motivasi ini mencakup asas mengikuti sertakan, komunikasi, pengakuan, wewenang yang didelegasikan dan perhatian timbal balik (Hasibuan,2011:146).

1. Asas Mengikut Sertakan

Maksud asas ini para bawahan untuk ikut serta dalam berpartisipasi dan memberikan kesempatan kepada mereka mengajukan berbagai ide-ide, rekomendasi dan proses pengambilan keputusan.

2. Asas Komunikasi

Maksudnya dari asas ini adalah menginformasikan secara jelas tentang tujuan yang ingin dicapai, cara mengerjakannya, dan kendala yang dihadapi.

3. Asas Pengakuan

Asas pengakuan maksudnya memberikan penghargaan dan pengakuan yang tepat serta wajar kepada bawahan atas prestasi kerja yang dicapai.

4. Asa Wewenang yang di Delegalisasikan

Mendelegasikan sebagian wewenang serta kebebasan karyawan untuk mengambil keputusan dan berkreaitivitas dalam melaksanakan tugas-tugas atasan.

5. Asa Perhatian Timbal Balik

Asas ini memotivasi bawahan dengan mengemukakan keinginan atau harapan perusahaan disamping berusaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan dari perusahaan.

2.3.4 Proses Motivasi

Adapun menurut Hasibuan (2011:150) motivasi memiliki beberapa proses yaitu :

1. Tujuan

Dalam proses motivasi perlu ditetapkan terlebih dahulu tujuan organisasi, baru kemudian para karyawan dimotivasi kearah tujuan itu.

2. Mengetahui Kepentingan

Mengatahui kepentingan karyawan adalah hal yang paling penting dalam proses motivasi dan tidak hanya dilihat dari sudut kepentingan pimpinan atau perusahaan saja.

3. Komunikasi Efektif

Dalam proses komunikasi dibutuhkan komunikasi yang baik dengan bawahan. Bawahan harus mengetahui apa saja yang harus diperbolehkan dan syarat apa saja yang harus dipenuhi supaya insentif tersebut diperolehnya.

4. Integrasi Tujuan

Proses motivasi perlu untuk menyarukan tujuan organisasi dan tujuan kepentingan karyawan.

5. Fasilitas

Manjer penting untuk memberikan bantuan fasilitas kepada organisasi dan individu karyawan yang akan mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan, seperti memberikan bantuan kendaraan kepada *salesman*.

2.4 Kompetensi

2.4.1 Pengertian Kompetensi

Menurut Wibowo (2010:324) kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Dengan demikian kompetensi menunjukkan keterampilan atau pengetahuan yang dicirikan oleh profesionalisme dalam suatu bidang tertentu sebagai sesuatu yang terpenting, sebagai unggulan bidang tersebut.

Sedangkan menurut Spencer dalam Moeheriono (2012:5) Kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya atau karakteristik individu yang memiliki hubungan kasual atau sebagai sebab-akibat dengan kriteria yang dijadikan acuan, efektif atau berkinerja prima superior ditempat kerja pada situasi tertentu.

Kompetensi merupakan hal yang penting guna mencapai tujuan suatu organisasi secara efektif dan efisien. Pegawai yang memiliki kompetensi tinggi akan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Menurut Spencer dan

Spencer dalam Wibowo (2010:325) kompetensi merupakan landasan dasar karakteristik orang dan mengindikasikan cara berperilaku atau berfikir, menyamakan situasi, dan mendukung periode waktu cukup lama.

Armstrong dan Baron dalam Wibowo (2010:326) mendefinisikan bahwa kompetensi merupakan dimensi perilaku karena dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana orang berperilaku ketika mereka menjalankan perannya dengan baik.

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kompetensi merupakan kemampuan menjalankan tugas atau pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan, dan didukung oleh sikap yang menjadi karakteristik individu.

2.4.2 Tipe Kompetensi

Tipe kompetensi yang berbeda dikaitkan dengan aspek perilaku manusia dan dengan kemampuannya mendemonstrasikan kemampuan perilaku tersebut. Ada beberapa tipe kompetensi menurut Wibowo (2010:328) yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. *Planning competency*, dikaitkan dengan tindakan tertentu seperti menetapkan tujuan, menilai resiko dan mengembangkan urutan tindakan untuk mencapai tujuan.
2. *Influence competency*, dikaitkan dengan tindakan seperti mempunyai dampak pada orang lain, memaksa melakukan tindakan tertentu atau

membuat keputusan tertentu dan memberi inspirasi untuk bekerja menuju organisasional.

3. *Communication competency*, dalam bentuk kemampuan berbicara, mendengarkan orang lain, komunikasi tertulis dan nonverbal.
4. *Interpersonal competency*, meliputi empati, membangun konsensus, *networking*, persuasi, negosiasi, diplomasi, manajemen konflik dan menghargai orang lain.
5. *Thinking competency*, berkenaan dengan berpikir strategis, berpikir analitis, berkomitmen terhadap tindakan, mengidentifikasi mata rantai dan membangkitkan gagasan kreatif.
6. *Organizational competency*, meliputi kemampuan merencanakan pekerjaan, mengukur kemajuan dan mengambil resiko yang diperhitungkan.

2.4.3 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kompetensi

Menurut Zwell dalam Wibowo (2010:339) ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kompetensi seseorang. Faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Keyakinan dan Nilai-Nilai

Keyakinan orang tentang dirinya maupun terhadap orang lain akan mempengaruhi perilaku. Mungkin orang percaya bahwa mereka tidak kreatif dan inovatif, mereka tidak akan berusaha berfikir tentang cara baru atau berbeda dalam melakukan sesuatu.

2. Keterampilan

Keterampilan memainkan peran di kebanyakan kompetensi. Berbicara di depan umum merupakan keterampilan yang dapat dipelajari, dipraktikkan, dan diperbaiki, keterampilan menulis juga dapat diperbaiki dengan intruksi, praktik dan umpan balik.

3. Pengalaman

Keahlian dari banyak kompetensi memerlukan pengalaman mengorganisasikan orang, komunikasi di hadapan kelompok, menyelesaikan masalah dan sebagainya. Orang yang tidak pernah berhubungan organisasi besar dan kompleks tidak mungkin mengembangkan kecerdasan organisasional untuk memahami dinamika kekuasaan dan pengaruh dalam lingkungan.

4. Karakteristik Kepribadian

Dalam kepribadian termaksud banyak faktor yang diantaranya sulit untuk yang di antaranya sulit untuk berubah. Akan tetapi kepribadian bukanlah sesuatu yang tidak dapat berubah. Kenyataannya, kepribadian seseorang dapat berubah sepanjang waktu. Orang merespon dan berinteraksi dengan kekuatan dan lingkungan sekitarnya.

5. Motivasi

Motivasi merupakan faktor dalam kompetensi yang dapat berubah. Dengan memberikan dorongan, apresiasi terhadap pekerjaan bawahan memberikan pengakuan dan perhatian individual dari atasan dapat mempunyai pengaruh positif terhadap motivasi seorang bawahan.

6. Isu Emosional

Hambatan emosional dapat membatasi penguasaan kompetensi. Takut membuat kesalahan, menjadi malu merasa tidak disukai atau tidak menjadi bagian. Semuanya cenderung membatasi motivasi dan inisiatif. Perasaan tentang wewenang dapat mempengaruhi kemampuan komunikasi dan menyelesaikan konflik dengan manajer.

7. Kemampuan Intelektual

Kompetensi tergantung pada pemikiran kognitif seperti pemikiran konseptual dan pemikiran analitis. Hal yang tidak mungkin memperbaiki melalui setiap intervensi yang diwujudkan oleh suatu organisasi.

8. Budaya Organisasi

Budaya organisasi berpengaruh pada kompetensi seseorang dalam berbagai kegiatan, karena budaya organisasi mempengaruhi kinerja, hubungan antar pegawai, motivasi kerja dan kesemuanya itu akan berpengaruh pada kompetensi orang tersebut.

2.4.4 Kategori Kompetensi

Menurut Michael Zwell dalam Wibowo (2010:330) memberikan lima kategori kompetensi, yang terdiri dari :

1. *Task achievement*

Merupakan kategori kompetensi yang berhubungan dengan kinerja yang baik. Kompetensi yang berkaitan dengan ini ditunjukkan pada orientasi

hasil, mengelola kinerja, memengaruhi inisiatif, efisiensi dan keahlian teknis.

2. *Relationship*

Merupakan kategori kompetensi yang berhubungan dengan komunikasi dan bekerja baik dengan orang lain dan memuaskan dengan kebutuhannya. Kompetensi ini meliputi kerja sama, orientasi pada pelayanan, kepedulian antarpribadi, perhatian pada komunikasi.

3. *Personal attribute*

Merupakan kompetensi intrinsik individu dan menghubungkan bagaimana orang berfikir, merasa, belajar dan berkembang. Kompetensi ini meliputi kejujuran dan integritas, ketegasan, pengembangan diri, kualitas keputusan, berpikir analitis dan berpikir konseptual.

4. *Managerial*

Merupakan kompetensi yang secara spesifik berkaitan dengan pengelolaan, pengawasan dan mengembangkan orang. Kompetensi manajerial berupa memotivasi, memberdayakan, dan mengembangkan orang lain.

5. *Leadership*

Merupakan kompetensi yang berhubungan memimpin organisasi dan orang untuk mencapai maksud, visi dan tujuan organisasi. Kompetensi ini meliputi kepemimpinan visioner, berpikir strategi, orientasi kewirausahaan, dasar-dasar dan nilai-nilai.

2.4.5 Dimensi Kompetensi

Menurut Moehariono (2012:16), menyatakan bahwa secara rinci ada lima dimensi kompetensi yang harus dimiliki oleh semua individu, yaitu sebagai berikut :

1. *Task Skills*, yaitu kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas rutin sesuai dengan standar ditempat kerja.
2. *Task Management Skills*, yaitu keterampilan untuk mengelolah serangkaian tugas yang berbeda yang muncul dalam pekerjaan.
3. *Contingency Management Skills*, yaitu keterampilan mengambil tindakan yang cepat dan tepat bila timbul suatu masalah dalam pekerjaan.
4. *Job Role Enviroment Skills*, yaitu keterampilan untuk bekerja sama serta memelihara kenyamanan lingkungan kerja.
5. *Transfer Skills*, yaitu keterampilan untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja baru.

2.5 Kinerja Pegawai

2.5.1 Pengertian Kinerja Pegawai

Menurut Syamsir Torang (2013:74) kinerja (*performance*) adalah kuantitas dan atau kualitas hasil kerja individu atau sekelompok didalam organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang berpedoman pada norma, standar operasional prosedur, kriteria dan ukuran yang telah ditetapkan atau yang berlaku dalam organisasi.

Suyadi Prawirosentono dalam Akhmad Subekhi dan Mohamad Jauhar (2012:193) kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.

Istilah kinerja berasal dari kata *job performance* atau *actual performance* (prestasi kinerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Anwar Prabu Mangkunegara dalam Ahkmad Subekhi dan Mohamamad Jauhar,2012:193).

Berdasarkan pengertian kinerja menurut beberapa ahli diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja merupakan perwujudan yang dilakukan oleh pegawai dalam meningkatkan hasil kerja seorang pegawai ataupun organisasi. Kinerja pegawai yang baik adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam upaya instansi untuk meningkatkan kinerja organisasi. Kinerja merupakan indikator dalam menentukan bagaimana usaha untuk mencapai hasil kinerja yang tinggi dalam suatu organisasi atau instansi.

2.5.2 Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja mengacu pada suatu sistem formal dan terstruktur yang digunakan untuk mengukur, menilai, dan mempengaruhi sifat-sifat yang berkaitan dengan pekerjaan, perilaku dan hasil, termasuk tingkat kehadiran (Veithzal Rivai dalam Suwatno dan Donni Juni Priansa, 2011:196). Dengan demikian penilaian kinerja adalah merupakan hasil kerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya, di dalam dunia usaha yang berkompetisi dalam tataran global, maka pegawai sangat memerlukan kinerja yang tinggi.

2.5.3 Tujuan Penilaian Kinerja

Menurut Werther dan Davis dalam Suwatno dan Donni Juni Priansa (2011:197) penilaian kinerja mempunyai beberapa tujuan dan manfaat bagi perusahaan dan karyawan yang dinilai, antara lain:

- a. *Performance Improvement*. Memungkinkan karyawan dan manajer untuk mengambil tindakan yang berhubungan dengan peningkatan kinerja.
- b. *Compensation Adjustment*. Membantu dalam pengambil keputusan untuk menentukan siapa saja yang berhak menerima kenaikan gaji atau sebaliknya.
- c. *Placement Decision*. Menentukan promosi, transfer, dan *demotion*.
- d. *Training and Development Needs*. Mengevaluasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan bagi karyawan agar kinerja mereka lebih optimal.

- e. *Carrer Planning and Development*. Memandu untuk menentukan jenis karier dan potensi karier yang dapat dicapai.
- f. *Staffing Process Deficiencies*. Mempengaruhi prosedur perekrutan karyawan.
- g. *Informational Inaccuracies and Job-Design Errors*
Membantu menjelaskan apa saja kesalahan yang telah terjadi dalam manajemen sumber daya manusia terutama dibidang informasi *job-analysis*, *job-design*, dan sistem informasi manajemen sumber daya manusia.
- h. *Equal Employment Opportunity*. Menunjukkan bahwa *placement decision* tidak diskriminatif.
- i. *Feedback*. Memberikan umpan balik bagi urusan ke karyawan maupun bagi karyawan itu sendiri.
- j. *External Challenges*. Kadang-kadang kinerja karyawan dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti keluarga, keuangan pribadi, kesehatan, dan lain-lainnya. Biasanya faktor ini tidak terlalu kelihatan, namun dengan melakukan penilaian kinerja, faktor-faktor eksternal ini akan kelihatan sehingga membantu departemen sumber daya manusia untuk memberikan bantuan bagi peningkatan kinerja karirnya.

2.5.4 Dimensi Kinerja Pegawai

Menurut Hersey, Blanchard dalam Lijan Poltak Sinambela (2016) terdapat tiga dimensi kinerja yaitu:

1. Kemampuan

Kemampuan yang dimiliki seseorang dalam bekerja seperti kemampuan memahami pekerjaan, kemampuan mengerjakan, kemampuan memanfaatkan sumber daya serta kemampuan menyesuaikan diri.

2. Motivasi

Motivasi diartikan suatu sikap (*attitude*) pimpinan dan karyawan terhadap situasi kerja (*situation*) di lingkungan organisasinya. Mereka yang bersikap negatif (kontra) terhadap situasi kerjanya akan menunjukkan motivasi kerja yang rendah. Situasi kerja yang dimaksud mencakup antara lain hubungan kerja, fasilitas kerja, iklim kerja, dan kebijakan pimpinan.

3. Hasil Kerja

Hasil kerja diartikan sebagai hasil yang dicapai karyawan sesuai dengan kuantitas dan kualitas pekerjaan yang dihasilkan.

Menurut Syamsir Torang (2013:75) terdapat tiga dimensi kerja yaitu:

1. Individual (kemampuan, motivasi dan latar belakang pendidikan)
2. Psikologis (*attitude* dan *personality*)

3. Organisasi (kepemimpinan, *reward* dan pembagian peran)

2.6 Penelitian Terdahulu

Tabel. II.1. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Ita Rifiani Permatasari (2006) http://ejournal.unika.ac.id	Pengaruh Pengembangan Karir Terhadap Kinerja Karyawan	X (Pengembangan Karir) dan Y (Kinerja Karyawan)	Analisis regresi linear berganda	1. Pengembangan karir berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan
2	M.Harlie (2012) http://journal.stieikayutangi-bjm.ac.id	Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi dan Pengembangan Karir Terhadap Kinerja Karyawan	X1 (Disiplin Kerja) X2 (Motivasi) X3 (Pengembangan Karir) Y (Kinerja Karyawan)	Analisis regresi linear berganda	1. Disiplin kerja berpengaruh nyata secara parsial terhadap kinerja karyawan 2. Motivasi kerja berpengaruh nyata secara parsial terhadap kinerja karyawan 3. Pengembangan karir berpengaruh nyata secara parsial terhadap kinerja karyawan
3	Leonardo Agusta dan Eddy Madiono Sutanto (2013) http://studentjournal.petra.ac.id	Pengaruh Pelatihan dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan	X1 (Pelatihan) X2 (Motivasi Kerja) dan Y (Kinerja Karyawan)	Analisis regresi linear berganda	1. Pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan 2. Motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan
4	Angga Rahayu Shaputra dan Susi Hendriani (2015) http://ejournal.urni.ac.id	Pengaruh Kompetensi, Komitmen dan Pengembangan Karir terhadap Kinerja Karyawan	X1 (Kompetensi) X2 (Komitmen) X3 (Pengembangan Karir) dan Y (Kinerja Pegawai)	Analisis regresi linear berganda	1. Kompetensi berpengaruh terhadap kinerja karyawan 2. Komitmen berpengaruh terhadap kinerja karyawan 3. Pengembangan karir berpengaruh

					terhadap kinerja Karyawan
5	Ni Made Candra Megita Atma Negara (2014) http://ejournal.undiksha.ac.id	Pengaruh pengembangan Karir terhadap Kinerja Karyawan	X (Pengembangan Karir) Y (Kinerja Karyawan)	Analisis regresi linear berganda	1. Pengembangan karir berpengaruh terhadap kinerja Karyawan
6	Akmal Umar (2015) http://www.rassweb.com	<i>The Effect of Motivation and Career Development Against Employee's Performance</i>	X1 (Motivasi Kerja) X2 (Pengembangan Karir) dan Y (Kinerja)	Analisis Path	1. Motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan 2. Pengembangan karir berpengaruh terhadap kinerja karyawan
7	Pamela Akinyi Omollo (2013) http://dx.doi.org	<i>Effect of Motivation on Employees Performance</i>	X (Motivasi) dan Y (Kinerja Pegawai)	Analisis regresi berganda	1. Motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja Pegawai

Sumber : Data diolah peneliti, 2017

2.7 Kerangka Berpikir

Sugiyono, (2014:128) mengatakan bahwa kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting.

Dalam penelitian ini penulis menyajikan kerangka pemikiran untuk memudahkan dalam memahami permasalahan yang diteliti dan disajikan dalam bentuk skema yang menunjukkan hubungan masing-masing variabel. Kerangka tersebut merupakan dasar pemikiran dalam melakukan analisis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

Gambar. II.1 Kerangka Berpikir

Sumber : Data diolah peneliti, 2017

Penelitian ini menguji bagaimana pengaruh pengembangan karir, motivasi kerja, dan kompetensi terhadap kinerja pegawai. Ada empat variabel yang diuji dalam penelitian ini yaitu: pengembangan karir (*variabel independen*), motivasi kerja (*variabel independen*), dan kompetensi (*variabel independen*) terhadap kinerja pegawai (*variabel dependen*). Variabel pengembangan karir, motivasi kerja dan kompetensi diduga mempengaruhi kinerja pegawai di Kantor Camat Belinyu. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui pengaruh pengembangan karir, motivasi kerja, dan kompetensi terhadap kinerja pegawai di Kantor Camat Belinyu.

2.7.1 Hubungan Pengembangan Karir Terhadap Kinerja Pegawai.

Pengembangan karir dapat mempengaruhi kinerja pegawai. Sehingga pengembangan karir mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kinerja pegawai.

Menurut Handoko dalam Megita (2014) pengembangan karir adalah peningkatan-peningkatan pribadi yang dilakukan seseorang untuk mencapai suatu rencana karir.

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Ita Rifiani Permatasari (2006) diketahui bahwa pengembangan karir berpengaruh terhadap kinerja pegawai, dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,833. Maka dapat diasumsikan bahwa koefisien korelasi untuk variabel pengembangan karir adalah sebesar 0,833.

2.7.2 Hubungan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai.

Motivasi kerja yang baik diharapkan dapat memacu kinerja pegawai yang tinggi. Untuk mendukung tingkat kinerja pegawai dapat dilakukan dengan menciptakan motivasi kerja yang menyebabkan dan mendukung perilaku manusia supaya mau bekerja lebih giat serta antusias untuk mencapai hasil yang optimal.

Adanya Motivasi kerja yang baik akan sangat besar pengaruhnya terhadap kinerja pegawai. Motivasi kerja menurut Suwanto dan Donni Juni Priansa (2011:171) menyatakan motivasi berasal dari kata latin (*movere*) yang berarti dorongan, daya penggerak atau kekuatan yang menyebabkan suatu

tindakan atau perbuatan. Motivasi mempersoalkan cara mengarahkan daya dan potensi bawahan agar mau bekerja secara produktif dalam mencapai dan mewujudkan tujuan yang telah ditentukan.

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Leonardo Agusta dan Eddy Madiono Sutanto (2013) diketahui bahwa motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, dengan diperoleh $t_{hitung} = 2,155 > t_{tabel} = 2,018$ sehingga dapat disimpulkan bahwa motivasi kerja berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pegawai.

2.7.3 Hubungan Kompetensi Terhadap Kinerja Pegawai

Kompetensi merupakan hal yang penting guna mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. pegawai yang memiliki kompetensi tinggi akan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Kompetensi pegawai yang semakin tinggi dapat diukur dari semakin bertambahnya pengetahuan dan keterampilan serta semakin berkembangnya perangai/sifat dan konsep diri yang semakin baik. Menurut Wibowo (2010:324) kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan pekerjaan yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut.

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Angga Rahayu Shaputra dan Susi Hendriani (2015) diketahui bahwa kompetensi berpengaruh terhadap kinerja pegawai, dengan diperoleh nilai $t_{hitung} = 7,3724 > t_{tabel} = 1,662$.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai.

2.7.4 Hubungan Pengembangan Karir, Motivasi Kerja dan Kompetensi Terhadap Kinerja Pegawai.

Untuk meningkatkan kinerja pegawai ada beberapa hal yang harus diperhatikan, salah satunya adalah pengembangan karir. Pengembangan karir meliputi aktivitas-aktivitas untuk mempersiapkan seorang individu pada kemajuan jalur karir yang direncanakan. Salah satu diantaranya adalah harapan dapat meraih posisi/jabatan yang lebih tinggi atau lebih baik dari posisi/jabatan sebelumnya sehingga dapat meningkatkan kinerja pegawai. Selain itu Motivasi kerja yang baik diharapkan dapat memacu kinerja pegawai yang tinggi. Untuk mendukung tingkat kinerja pegawai dapat dilakukan dengan menciptakan motivasi kerja yang menyebabkan, menyalurkan dan mendukung perilaku manusia supaya mau bekerja giat serta antusias mencapai hasil yang optimal. Dengan adanya motivasi kerja yang baik dapat meningkatkan kinerja pegawai.

Hal lain yang harus diperhatikan adalah kompetensi, kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan pekerjaan yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Dengan memiliki kemampuan yang baik apabila dapat dikelola dengan baik dapat meningkatkan kinerja pegawai.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti menghipotesiskan bahwa ada hubungan antara pengembangan karir, motivasi kerja dan kompetensi terhadap kinerja pegawai pada Kantor Camat Belinyu.

2.8 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2014:134) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Setelah hipotesis tersusun, peneliti mengujinya melalui penelitian, oleh karena itu, hipotesis disajikan hanya sebagai suatu pemecahan masalah yang sementara, dengan pengertian bahwa penelitian yang dilaksanakan tersebut dapat berakibat penolakan atau penerimaan hipotesis yang disajikan, maka hipotesis yang diajukan penelitian ini adalah:

H1 : Pengembangan karir diduga secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada Kantor Camat, Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka.

H2 : Motivasi Kerja diduga secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada Kantor Camat, Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka.

H3 : Kompetensi diduga secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada Kantor Camat, Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka.

H4 : Pengembangan karir, motivasi kerja dan kompetensi diduga secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada Kantor Camat, Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Objek penelitian yang dilakukan pada Kantor Camat, Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka mengenai Pengaruh Pengembangan karir, Motivasi Kerja, dan Kompetensi terhadap Kinerja Pegawai. Dalam penelitian ini memberikan suatu gambaran data yang dianalisis secara akurat, sistematis, statistik, dan jelas. Analisis kuantitatif didasarkan pada analisis variabel-variabel yang dapat dijelaskan secara kuantitas (dapat diukur) dengan rumus-rumus atau alat analisa pasti. Metode kuantitatif adalah metode yang digunakan untuk penyajian hasil penelitian dalam bentuk angka-angka dan analisisnya menggunakan statistik, Sugiyono (2014:28). Jadi, penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif menjelaskan dan mendeskripsikan masing-masing variabel dengan menggunakan data berupa angka kemudian menjelaskan hubungan kedua variabel melalui uji hipotesis.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Camat, Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka di Jalan Mayor Syafri Rachman No.1 Belinyu Bangka.

Penelitian ini dilakukan mulai dari tanggal 29 Oktober 2016 sampai dengan selesai.

3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

3.3.1 Definisi Operasional

Dalam menyusun proposal ini, terdapat dua macam variabel penelitian yang akan digunakan, yaitu sebagai berikut:

1. Variabel Bebas/*independen* (X)

Variabel *independen* yaitu variabel ini sering disebut sebagai variabel *stimulus*, *prediator*, *antecednt*. Dalam bahasa indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel *dependen* (terikat). Jadi, variabel independent adalah variabel yang mempengaruhi (Sugiyono,2014:59).

- a. Pengembangan Karir (X1)

Menurut Handoko dalam Megita (2014) pengembangan karir adalah peningkatan-peningkatan pribadi yang di lakukan seseorang untuk mencapai suatu rencana karir.

- b. Motivasi Kerja (X2)

Menurut Malayu S.P Hasibuan dalam Danang Sunyoto (2012:191) motivasi adalah suatu perangsang keinginan (*want*) daya penggerak

kemauan bekerja seseorang, setiap motif mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai.

c. Kompetensi (X3)

Menurut Wibowo (2010:324) kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan pekerjaan yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut.

2. Variabel Terikat/*Dependen* (Y)

Variabel *dependen*, sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. (Sugiyono, 2014:59).

a. Kinerja Pegawai (Y)

Suryadi Prawirosentono dalam Akhmad Subekhi dan Mohamad Jauhar (2012:193) kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.

Tabel. III.1 Definisi Operasional Variabel

Definisi Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
Pengembangan Karir (X1) pengembangan karir adalah peningkatan-peningkatan pribadi yang di lakukan seseorang untuk mencapai suatu rencana karir. (Handoko, dalam Megita (2014).	1. Latar belakang pendidikan	1. Jenjang pendidikan 2. Penguasaan teori	Likert
	2. Pelatihan	3. Frekuensi pelatihan 4. Keahlian tertentu	
	3. Pengalaman kerja	5. Lama kerja 6. Penguasaan pengetahuan 7. keterampilan	
Motivasi Kerja (X2) Motivasi adalah suatu perangsang keinginan (<i>want</i>) daya penggerak kemauan bekerja seseorang, setiap motif mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai. (Malayu S.P Hasibuan, dalam Danang Sunyoto, 2012:191)	1. Motif	1. Kesempatan untuk maju atau promosi 2. Keamanan bekerja 3. Pengakuan atau prestasi 4. Tempat kerja yang nyaman	Likert
	2. Harapan	5. Kondisi kerja yang baik 6. Penghargaan penuh atas penyelesaian pekerjaan	
	3. Insentif	7. Intrinsik berupa penyelesaian dan prestasi/pencapaian 8. Ekstrinsik berupa finansial (gaji dan upah, tunjangan) antar pribadi dan promosi	
Kompetensi (X3) Kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya atau karakteristik individu yang memiliki hubungan kasual atau	1. <i>Task Skills</i>	1. Ketetapan waktu 2. Adaptasi kerja	Likert
	2. <i>Task Management Skills</i>	3. Kemampuan mengelola 4. Kemampuan merencanakan	
	3. <i>Contigency Management Skills.</i>	5. Pengambilan keputusan 6. Dukungan kerja	
	4. <i>Job Role</i>	7. Kerjasama	

sebagai sebab-akibat dengan kriteria yang dijadikan acuan, efektif atau berkinerja prima superior ditempat kerja pada situasi tertentu. (Spencer dalam Moeheriono, 2012:5)	<i>Enviroment Skills</i>	8. Bersosialisasi	
	5. <i>Transfer Skills</i>	9. Beradaptasi 10. Inisiatif	
Kinerja (y) merupakan suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan untuk mencapai hasil kerja yang optimal dalam suatu organisasi. (Hersey, Blanchard dalam Lijan Poltak Sinambela, 2016:480)	1. Kemampuan	1. Kemampuan memahami pekerjaan 2. Kemampuan mengerjakan 3. Kemampuan memanfaatkan sumber daya 4. Kemampuan menyesuaikan diri	Likert
	2. Motivasi	5. Hubungan kerja 6. Fasilitas kerja 7. Iklim kerja 8. Kebijakan pimpinan	
	3. Hasil kerja	9. Kuantitas pekerjaan 10. Kualitas pekerjaan	

Sumber : Data diolah peneliti, 2017

3.3.2 Pengukuran Variabel

Teknik yang digunakan adalah menggunakan skala likert. Menurut sugiono (2014:168) skala likert digunakan untuk mengukur sikap pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam skala likert, maka variabel yang diukur dapat dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak ukur menyusun item-item instrument yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan.

Jawaban item instrument yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari positif sampai dengan negatif, yang dapat berupa kata-kata antara lain :

Tabel. III.2 Skala Pengukuran Variabel

Skala	skor
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Ragu-Ragu (RR)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju	1

Sumber : Sugiyono, 2014

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014:148). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Kantor Camat, Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka yang berjumlah 30 pegawai terdiri dari 20 pegawai berstatus dengan status PNS dan 10 pegawai berstatus tenaga Honorer.

3.4.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu (Sugiyono, 2014:149). Desain sampel yang digunakan dalam

penelitian adalah sampling jenuh, dimana semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus (Sugiyono, 2014:156). Sehingga sample dari penelitian ini adalah seluruh pegawai Kantor Camat, Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka.

3.5 Metode Pengumpulan Data

3.5.1 Jenis Data

3.5.1.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber data utama (Sugiyono,2014:131). Data primer disebut juga sebagai data asli. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Tehnik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer. Data primer ini untuk medapatkan pendapat responden tentang pengaruh pengembangan karir, motivasi kerja, dan kompetensi terhadap kinerja yang diperoleh langsung oleh responden berdasarkan penyebaran kuesioner, wawancara, observasi pada pegawai Kantor Camat, Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka.

3.5.1.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau data yang dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan

kedua) (Sugiyono,2014:131). Data sekunder dapat berupa profil Kantor Camat Belinyu, visi & misi, data rekap absen pegawai, laporan kinerja, tupoksi, struktur organisasi, dan data pegawai berdasarkan tingkat pendidikan. Data tersebut didapatkan dari pimpinan Kantor Camat dan staf.

3.5.2 Teknik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data merupakan suatu usaha untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Metode Wawancara (*interview*)

Tehnik pengumpulan data ini apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil (Sugiyono, 2014:224). Dalam wawancara peneliti melakukan tanya jawab secara langsung kepada pihak yang berwenang dalam Kantor camat tersebut. Keterangan yang diberikan dapat dijadikan data dan kemudian dicatat secara garis besar sekaligus dipergunakan sebagai pedoman selama berlangsungnya wawancara.

2. Metode Kuesioner (Angket)

Kuesioner merupakan tehnik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden (Sugiyono, 2014:230). Dalam penelitian ini menggunakan

petanyaan tertutup yang diberikan kepada seluruh pegawai Kantor Camat, Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka yang berjumlah 30 orang.

3. Metode observasi

Observasi dilakukan untuk melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat kegiatan sehari-hari yang dilakukan pegawai yaitu berupa perilaku pegawai, semangat kerja, tingkat kedisiplinan, absensi, tingkat penyelesaian pekerjaan yang peneliti gunakan untuk mengukur gejala tinggi rendahnya motivasi kerja dan kompetensi pada Kantor Camat, Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka.

4. Metode literature

Dengan menggunakan tehnik studi pustaka, yaitu suatu tehnik pengumpulan data dengan jalan membaca buku, referensi, literature yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti guna mendapatkan teori-teori yang dapat dipergunakan sebagai bahan dalam menganalisa data yang tersedia.

3.6 Metode Analisis Data

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau melampirkan data yang telah terkumpul sbagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono,2014:206). Pada sub sebelumnya peneliti sudah menjelaskan bahwa metode analisa yang digunakan

salah satunya adalah analisa deskriptif. Analisa deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan tentang ciri responden dan variabel penelitian. Dalam penelitian, penulis menggunakan analisis deskriptif atas variabel independen dan dependen yang selanjutnya dilakukan pengklasifikasikan terhadap jumlah skor responden. Dari jumlah skor jawaban responden yang diperoleh kemudian disusun kriteria penilaian untuk setiap item pertanyaan/pernyataan. Untuk mendeskripsikan data pada setiap variabel penelitian dilakukan dengan menyusun tabel distribusi frekuensi untuk mengetahui apakah tingkat perolehan nilai (skor) variabel penelitian masuk dalam kategori : sanga tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah.

Untuk menetapkan peringkat dalam setiap variabel penelitian dapat dilihat dari perbandingan antara skor aktual dengan skor ideal. Untuk mendapatkan kecenderungan jawaban responden akan didasarkan pada nilai rata-rata yang selanjutnya akan dikategorikan pada rentang skor berikut ini :

Skor minimum = 1

Skor maksimum = 5

$$\text{Lebar skala} = \frac{5-1}{5} = 0,8$$

Tabel III.3 Kategori Skala

No	Skala	Keterangan
1	1,00 - 1,80	Sangat Rendah
2	1,81 - 2,60	Rendah
3	2,61 - 3,40	Sedang
4	3,41 - 4,20	Tinggi
5	4,21 - 5,00	Sangat Tinggi

Sumber : Sugiono,2014

3.6.2 Analisis Verifikatif

Analisis verifikatif digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang mengungkap hubungan dan pengaruh antar variabel yang diteliti dengan menggunakan perhitungan statistik. Adapun alat verifikatif yang digunakan adalah *SPSS for windows 22*.

3.6.2.1 Uji Validitas

Uji validitas ini digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu butir kuesioner yang diteliti. Kuesioner dapat dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Mengukur tingkat validitas atau tidaknya suatu kuesioner dapat menggunakan nilai pearson, dimana persyaratan uji validitas menggunakan tabel R ($R_{\text{tabel}} > R_{\text{hitung}}$) maka dapat dinyatakan valid. Nilai validitas harus mempunyai nilai total score (total score dari nilai kuesioner). (Danang Sunyoto,2011:114).

3.6.2.2 Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas adalah alat untuk mengukur kuesioner yang merupakan bagian indikator dari variabel atau konstruk. Butir pertanyaan dikatakan reliabel atau handal apabila jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten. (Danang Sunyoto,2011:110). Pengukuran reliabilitas dilakukan dengan dua cara yaitu :

1. *Repeated measure* atau pengukuran ulang

Dalam waktu yang berbeda, seorang karyawan/responden diberi butir pertanyaan dan alternatif jawaban yang sama. Butir pertanyaan dikatakan handal apabila jawabnya sama.

2. *One shot* atau pengukuran sekali saja.

Pengukuran kehandalan butir pertanyaan sekali menyebar kuesioner pada responden, kemudian hasil skornya diukur korelasinya antar score jawaban pada butir pertanyaan yang sama dengan bantuan komputer program *statistical program for society science* (SPSS) dengan fasilitas Cronbach Alpha (α). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai cronbach alpha > 0.60 .

Dalam penelitian ini menggunakan pengukuran reliabilitas dengan cara *one shot* atau pengukuran sekali saja.

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

3.6.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Untuk mengetahui ada tidaknya normalitas dalam model regresi, yaitu dengan melihat *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan dapat membentuk satu garis lurus diagonal, dan *ploting* data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang

menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Namun uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan karena visual dapat kelihatan tidak normal padahal secara statistik bisa sebaliknya. (Imam Ghozali, 2013:160).

3.6.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independen*). Model regresi yang baik itu seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas didalam model regresi, yakni dengan melihat dari nilai *tolerance* dan lawannya yaitu *variance inflation factor* (VIF). Dan kedua ukuran ini menunjukkan bahwa setiap variabel bebas manakah yang dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. *Tolerance* mengukur varabelitas variabel bebas yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi, nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena $VIF = 1/tolerance$). Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *tolerance* > 0.0 , atau sama dengan nilai $VIF < 10$. Apabila di dalam model regresi tidak ditemukan asumsi deteksi seperti diatas, maka model regresi yang digunakan dalam penelitian ini bebas dari multikolinearitas, dan demikian pula sebaliknya. (Imam Ghozali,2013:105).

3.6.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan dan ke pengamatan yang lainnya. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual. Jika pola tertentu yang teratur maka terjadi heteroskedastisitas. Dan jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Imam Ghazali, 2013:139).

3.6.3.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1(sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtut waktu (time series) karena “gangguan” pada seseorang individu/kelompok cenderung mempengaruhi

“gangguan” pada individu /kelompok yang sama pada periode berikutnya.
(Imam Ghozali, 2013:110)

3.6.4 Analisis Regresi Berganda

Menurut Danang Sunyoto (2011:61), analisis regresi berganda untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh signifikan dua atau lebih variabel bebas (X1 Pengembangan karir, X2 Motivasi kerja, X3 Kompetensi) terhadap variabel terikat (Y Kinerja Pegawai). Rumus Persamaan Regresinya adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3 + e$$

Dimana:

Y = Kinerja pegawai

α = Konstanta

X1 = Pengembangan karir

X2 = Motivasi Kerja

X3 = Kompetensi

e = *Error*

3.6.5 Pengujian Hipotesis

3.6.5.1 Uji t

Uji t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel bebas secara parsial dalam menerangkan variasi variabel terikat. (Imam Ghozali,2013:98). Kriteria pengambilan keputusan dilakukan dengan cara membandingkannya t hitung dengan t tabel, dimana hipotesis alternatif diterima jika: $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan tingkat signifikansi 0.05. Untuk menentukan t tabel dilakukan dengan terlebih dahulu mencari derajat/df (*degree of freedom*) dengan rumus $df = n - k$, dimana n adalah observasi sedangkan k adalah banyaknya variabel (bebas dan terikat).

3.6.5.2 Uji F

Uji f disebut juga uji signifikansi serentak (secara simultan). Uji f pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat. (Imam Ghozali,2013:98). Uji statistik F dapat dilakukan dengan membandingkan antara F_{hitung} dengan F_{tabel} . Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka hipotesis alternatif diterima (model layak digunakan), demikian pula sebaliknya. Taraf nyata yang digunakan sebesar 5%. Dalam penelitian ini digunakan tingkat signifikansi (α) 0,05 atau 5% untuk menguji apakah hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima atau ditolak dilakukan dengan cara menguji nilai F. Apabila nilai F positif berarti hipotesis diterima, jika nilai F negatif berarti hipotesis ditolak.

3.6.6 Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Analisis determinasi digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel *independen* (X1 pengembangan karir, X2 motivasi kerja, X3 kompetensi) secara serentak terhadap variabel *dependen* (Y kinerja pegawai). Koefisien ini menunjukkan seberapa besar persentase variasi variabel *independen* yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel *dependen*. R^2 sama dengan 0, maka tidak ada sedikit pun presentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel *independen* terhadap variabel *dependen*. Sebaliknya R^2 sama dengan 1, maka presentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel *independen* terhadap variabel *dependen* adalah sempurna (Duwi Priyatno, 2010).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Profil Singkat Kecamatan Belinyu.

Kecamatan Belinyu dibentuk tahun 1968. Sejak tahun 2008, Kecamatan Belinyu telah berubah menjadi Satuan Kerja Perangkat Daerah tersendiri dari Kabupaten Bangka. Kecamatan Belinyu terdiri dari 3 Kelurahan dan 5 desa yaitu Kelurahan Kuto Panji, Kelurahan Air Jukung, Kelurahan Bukit Ketok, Desa Bintet, Desa Gunung Pelawan, Desa Gunung Muda, Desa Riding Panjang, dan Desa Lumut. Dengan luas 546,496 Km² dari luas Kabupaten Bangka.

Kecamatan Belinyu memiliki jumlah penduduk \pm 42.799 jiwa (terhitung Desember 2014) terdiri dari 21.982 jiwa laki-laki dan 20.817 jiwa perempuan yang tersebar dalam wilayah administratif dengan mata pencarian penduduknya sebagian besar pada sektor pertanian, kemudian industri/TI, kontruksi, pedagang, transportasi, PNS, ABRI, dan lain-lainnya.

Dengan adanya Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, maka sejak tahun 2008 Kecamatan Belinyu telah berubah menjadi Satuan Kerja Perangkat Daerah tersendiri dari Kabupaten Bangka. Dalam melaksanakan tugasnya, Kecamatan Belinyu telah diatur berdasarkan Keputusan Bupati Bangka Nomor 35 Tahun 2002 tentang

Penjabaran TUPOKSI pada Organisasi Kecamatan dan Kelurahan dalam Kabupaten Bangka.

4.1.2 Visi dan Misi Kecamatan Belinyu

Visi adalah apa yang kita dambakan untuk dimiliki atau bisa diwujudkan pada masa depan, sedangkan misi adalah uraian cara atau jalan tentang bagaimana cara untuk mencapai visi, adapun visi dan misi Kantor Camat, Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka.

4.1.2.1 Visi

“Pelayanan Terdepan dalam Pencapaian Bangka Bermartabat”

Visi ini dinyatakan sejalan dengan perubahan-perubahan di era reformasi ini. Tercapainya pemberian pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan Standar Operasional pelayanan minimal yang tertib, lancar, aman dan nyaman melalui peningkatan kinerja, sarana dan prasarana kecamatan guna menunjang Visi Bangka Bermartabat.

4.1.2.2 Misi

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat secara efektif dan efisien.
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelayanan administrasi pemerintahan.

4.1.3 Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Belinyu

Struktur organisasi merupakan suatu susunan dan hubungan antar tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau instansi pemerintah dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktifitas dan fungsi dibatasi.

Gambar IV.1 Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Belinyu

Sumber : Kantor Camat Belinyu, 2017

4.1.4 Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Belinyu

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan dalam Kabupaten Bangka, Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan meliputi pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan dalam Kabupaten Bangka, dalam melaksanakan tugas pokok Camat mempunyai fungsi:

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan dalam Kabupaten Bangka, dalam melaksanakan tugas pokok Camat mempunyai fungsi:

- 1) Penyelenggaraan upaya untuk mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan dan

Kelurahan.

- 2) Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan.
- 3) Pengevaluasian terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta.
- 4) Pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 5) Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati Bangka dengan tembusan kepada Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.
- 6) Penyelenggaraan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan.
- 7) Penyelenggaraan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan.
- 8) Pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang ketentraman dan ketertiban umum.

- 9) Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Bupati.
- 10) Penyelenggaraan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan.
- 11) Penyelenggaraan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 12) Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati.
- 13) Penyelenggaraan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan sarana, prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- 14) Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan sarana, prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati.
- 15) Penyelenggaraan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- 16) Penyelenggaraan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tugas dan fungsinya di bidang penyelenggaraan pemerintahan umum.
- 17) Penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tugas dan fungsinya di bidang penyelenggaraan pemerintahan.

- 18) Pengevaluasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan.
- 19) Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.
- 20) Penyelenggaraan upaya untuk mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan kesejahteraan rakyat, keluarga berencana (KB) dan pemberdayaan perempuan.
- 21) Perencanaan kegiatan kesejahteraan rakyat, keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan di tingkat Kecamatan.
- 22) Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan terhadap kesejahteraan rakyat, Keluarga Berencana (KB) dan pemberdayaan perempuan.
- 23) Penyelenggaraan koordinasi dengan SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang kesejahteraan rakyat, Keluarga Berencana (KB) dan pemberdayaan perempuan.
- 24) Pengevaluasian terhadap berbagai kegiatan kesejahteraan rakyat, Keluarga Berencana (KB) dan pemberdayaan perempuan.
- 25) Pelaporan pelaksanaan kegiatan kesejahteraan rakyat, Keluarga Berencana (KB) dan pemberdayaan perempuan ditingkat Kecamatan kepada Bupati Bangka.
- 26) Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi

pemerintahan Kelurahan.

- 27) Pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi Kelurahan.
- 28) Pembinaan dan Pengawasan terhadap perangkat Kelurahan dan Lurah.
- 29) Penyelenggaraan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan di tingkat Kecamatan.
- 30) Pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.
- 31) Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di tingkat Kecamatan.
- 32) Pelaksanaan upaya percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya.
- 33) Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan.
- 34) Pengevaluasian terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan.
- 35) Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan.
- 36) Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan , fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan ke lingkup

Kecamatan.

4.2 Hasil Deskriptif Penelitian

4.2.1 Hasil Deskriptif Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Kantor Camat Belinyu yang berjumlah 30 responden. Dari kuesioner yang disebarakan pada responden dihasilkan gambaran karakteristik responden sebagai berikut :

Tabel IV.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	12	40
2	Perempuan	18	60
Jumlah		30	100

Sumber : Data Primer diolah, 2017

Gambar IV.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber : Data Primer diolah, 2017

Berdasarkan tabel IV.1 dan gambar IV.2 menunjukkan bahwa responden yang terbanyak bekerja pada Kantor Camat Belinyu adalah berjenis kelamin perempuan sebesar 18 responden (60%), dan responden berjenis kelamin laki-laki sebesar 12 responden (40%).

Tabel IV.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SMA	21	70
2	D3	4	13,4
3	DIV	1	3,3
4	S1	3	10
5	S2	1	3,3
Jumlah		30	100

Sumber : Data Primer diolah, 2017

Gambar IV.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Sumber : Data Primer diolah, 2017

Tabel IV.2 dan gambar IV.3 menunjukkan bahwa sebagian besar pendidikan responden adalah SMA yang berjumlah 21 responden (70%), pendidikan D3 berjumlah 4 responden (13,4%), pendidikan DIV berjumlah 1 responden (3,3%), pendidikan S1 berjumlah 3 responden (10%), dan pendidikan S2 berjumlah 1 responden (3,3%).

Tabel IV.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah	Persentase
1	18 s.d 25 Tahun	1	3,3
2	26 s.d 30 Tahun	7	23,3
3	31 s.d 40 tahun	12	40,0
4	>40 Tahun	10	33,4
Jumlah		30	100

Sumber : Data Primer diolah, 2017

Gambar IV.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Sumber : Data Primer diolah, 2017

Berdasarkan Tabel IV.3 dan Gambar IV.4 menunjukkan bahwa usia pegawai terbanyak pada Kantor Camat Belinyu adalah yang berusia 31-40 tahun. Usia 31-40 tahun merupakan usia produktif yang memiliki pengalaman kerja yang cukup, untuk memenuhi pencapaian target pekerjaan yang telah ditetapkan organisasi.

4.2.2 Hasil Statistik Deskriptif

a. Variabel Pengembangan Karir

Variabel pengembangan karir terdiri dari tujuh indikator yaitu jenjang pendidikan, penguasaan teori, frekuensi pelatihan, keahlian tertentu, lama kerja, penguasaan pengetahuan dan keterampilan.

Tabel IV.4 Indikator Jenjang Pendidikan

Item	Skala	Frekuensi	Skor	Persentase	Mean	Kategori
Dengan jenjang pendidikan yang saya miliki saya akan mudah mengembankan karir di Kantor Camat Belinyu	STS	-	-	-	3,83	Tinggi
	TS	2	4	6,7		
	RR	11	33	36,7		
	S	7	28	23,3		
	SS	10	50	33,3		
Jumlah		30	115	100		

Sumber : Data Primer diolah, 2017

Pada tabel IV.4 dapat diketahui bahwa indikator jenjang pendidikan dengan distribusi jawaban responden pada skala sangat setuju (SS) berjumlah 10 orang (33,3%), jawaban responden pada skala setuju (S) berjumlah 7 orang (23,3%), jawaban responden dengan skala ragu-ragu (RR) berjumlah 11 orang (36,7%) dan jawaban responden dengan skala tidak setuju (TS) berjumlah 2 orang (6,7%)

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa jawaban responden didominasi oleh ragu-ragu dan masuk dalam kategori tinggi. Hal ini berarti dengan jenjang pendidikan pegawai masih ragu mengembangkan karirnya.

Tabel IV.5 Indikator Penguasaan Teori

Item	Skala	Frekuensi	Skor	Persentase	Mean	Kategori
Saya memiliki penguasaan teori sesuai dengan bidang ilmu dan pekerjaan saya	STS	-	-	-	4,03	Tinggi
	TS	2	4	6,7		
	RR	8	24	26,7		
	S	7	28	23,3		
	SS	13	65	43,3		
Jumlah		30	121	100		

Sumber : Data Primer diolah, 2017

Pada tabel IV.5 menunjukkan bahwa jawaban responden dengan skala sangat setuju (SS) berjumlah 13 orang (43,3%), jawaban responden dengan skala setuju (S) sebanyak 7 orang (23,3%), jawaban responden dengan skala

ragu-ragu (RR) berjumlah 8 orang (26,7%) dan jawaban responden dengan skala tidak setuju (TS) berjumlah 2 orang (6,7%).

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa jawaban responden didominasi oleh skala setuju dan masuk dalam kategori tinggi. Hal ini berarti penguasaan teori sudah sangat baik.

Tabel IV.6 Indikator Frekuensi Pelatihan

Item	Skala	Frekuensi	Skor	Persentase	Mean	Kategori
Saya merasa pihak Kantor Camat	STS	-	-	-	4,10	Tinggi
Belinyu selalu memberi pelatihan rutin kepada pegawai.	TS	2	4	6,7		
	RR	5	15	16,7		
	S	11	44	36,7		
	SS	12	60	40,0		
Jumlah		30	123	100		

Sumber : Data Primer diolah, 2017

Berdasarkan tabel IV.6 menunjukkan bahwa responden dengan skala sangat setuju (SS) berjumlah 12 orang (40,0%), jawaban responden dengan skala setuju (S) sebanyak 11 orang (36,7%), jawaban responden dengan skala ragu-ragu (RR) sebanyak 5 orang (16,7%) dan jawaban responden dengan skala tidak setuju (TS) sebanyak 2 orang (6,7%).

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa jawaban responden didominasi oleh skala setuju dan masuk dalam kategori tinggi. Hal ini berarti instansi pemerintah memberikan pelatihan kepada pegawai.

Tabel IV.7 Indikator Keahlian Tertentu

Item	Skala	Frekuensi	Skor	Persentase	Mean	Kategori
Dengan adanya pelatihan saya mendapat keahlian tertentu yang dapat membantu dalam bekerja.	STS	-	-	-		
	TS	3	6	10,0		
	RR	5	15	16,7	3,97	Tinggi
	S	12	48	40,0		
	SS	10	50	33,3		
Jumlah		30	119	100		

Sumber : Data Primer diolah, 2017

Pada tabel IV.7 menunjukkan bahwa jawaban responden dengan skala sangat setuju (SS) berjumlah 10 orang (33,3%), jawaban responden dengan skala setuju (S) sebanyak 12 orang (40,0%), jawaban responden dengan skala ragu-ragu (RR) berjumlah 5 orang (16,7%) dan jawaban responden dengan skala tidak setuju (TS) berjumlah 3 orang (10,0%).

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa jawaban responden didominasi oleh skala setuju dan masuk dalam kategori tinggi. Hal ini berarti dengan adanya pelatihan pegawai mendapat keahlian tertentu membantu dalam bekerja.

Tabel IV.8 Indikator Lama Kerja

Item	Skala	Frekuensi	Skor	Persentase	Mean	Kategori
Saya memiliki pengalaman kerja yang sudah lama di instansi pemerintah.	STS	-	-	-		
	TS	1	2	3,3		
	RR	5	15	16,7	4,20	Tinggi
	S	11	44	36,7		
	SS	13	65	43,3		
Jumlah		30	126	100		

Sumber : Data Primer diolah, 2017

Pada tabel IV.8 menunjukkan bahwa jawaban responden dengan skala sangat setuju (SS) berjumlah 13 orang (43,3%), jawaban responden dengan skala setuju (S) berjumlah 11 orang (36,7%), jawaban responden dengan skala

ragu-ragu (RR) sebanyak 5 orang (16,7%) dan jawaban responden dengan skala tidak setuju (TS) berjumlah 1 orang (3,3%).

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa jawaban responden didominasi oleh skala sangat setuju dan masuk dalam kategori tinggi. Hal ini berarti pegawai memiliki pengalaman kerja yang sudah lama di instansi pemerintah.

Tabel IV.9 Indikator Penguasaan Pengetahuan

Item	Skala	Frekuensi	Skor	Persentase	Mean	Kategori
Saya memiliki penguasaan pengetahuan yang sangat baik.	STS	-	-	-	4,03	Tinggi
	TS	-	-	-		
	RR	9	27	30,0		
	S	11	44	36,7		
	SS	10	50	33,3		
Jumlah		30	121	100		

Sumber : Data Primer diolah, 2017

Pada tabel IV.9 menunjukkan bahwa jawaban responden dengan skala sangat setuju (SS) berjumlah 10 orang (33,3%), jawaban responden dengan skala setuju (S) berjumlah 11 orang (36,7%) dan jawaban responden dengan skala ragu-ragu (RR) berjumlah 9 orang (30,3%).

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa jawaban responden sama dan masuk dalam kategori tinggi. Hal ini berarti setiap pegawai memiliki penguasaan pengetahuan yang baik.

Tabel IV.10 Indikator Keterampilan

Item	Skala	Frekuensi	Skor	Persentase	Mean	Kategori
Saya merasa memiliki keterampilan yang dapat menunjang karir saya dalam bekerja.	STS	-	-	-	3,97	Tinggi
	TS	2	4	6,7		
	RR	7	21	23,3		
	S	11	44	36,7		
	SS	10	50	33,3		
Jumlah		30	119	100		

Sumber : Data Primer diolah, 2017

Pada tabel IV.10 menunjukkan bahwa jawaban responden dengan skala sangat setuju (SS) berjumlah 10 orang (33,3%) dan jawaban responden dengan skala setuju (S) berjumlah 11 orang (36,7%), jawaban responden dengan skala ragu-ragu (RR) berjumlah 7 orang (23,3%) dan jawaban responden dengan skala tidak setuju (TS) berjumlah 2 orang (6,7%).

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa jawaban responden didominasi dengan skala setuju dan masuk dalam kategori tinggi. Hal ini berarti pegawai menganggap memiliki keterampilan dalam bekerja.

Tabel IV.11 Hasil Rekapitulasi Deskriptif Variabel Pengembangan Karir

Variabel	Item	Mean	Kategori
Pengembangan Karir	X1.1	3,83	Tinggi
	X1.2	4,03	Tinggi
	X1.3	4,10	Tinggi
	X1.4	3,97	Tinggi
	X1.5	4,20	Tinggi
	X1.6	4,03	Tinggi
	X1.7	3,97	Tinggi
Rata-rata		4,02	Tinggi

Sumber : Data Primer diolah, 2017

Pada tabel IV.11 menunjukkan bahwa jawaban responden terhadap variabel pengembangan karir masuk ke dalam kategori tinggi, hal ini dapat dilihat dari skor rata-rata yang dihasilkan sebesar 4,02 dan berdasarkan rentang skor rata-rata berada pada interval 3,41 - 4,20 yang berarti masuk dalam klasifikasi penilaian tinggi.

b. Variabel Motivasi Kerja

Variabel motivasi kerja terdiri dari delapan indikator yaitu kesempatan untuk maju atau promosi, keamanan bekerja, pengakuan atau promosi, tempat kerja yang nyaman, kondisi kerja yang baik, penghargaan penuh atas penyelesaian pekerjaan, intrinsik berupa penyelesaian dan prestasi atau

pencapaian, ekstrinsik berupa finansial (gaji, upah, tunjangan) antar pribadi dan promosi.

Tabel IV.12 Indikator Kesempatan Maju atau Promosi

Item	Skala	Frekuensi	Skor	Persentase	Mean	Kategori
Kesempatan untuk maju atau promosi membuat saya semangat bekerja.	STS	-	-	-	3,93	Tinggi
	TS	-	-	-		
	RR	8	24	26,7		
	S	16	64	53,3		
	SS	6	30	20,0		
Jumlah		30	118	100		

Sumber : Data Primer diolah, 2017

Dari tabel IV.12 diatas menunjukkan bahwa jawaban responden dengan skala sangat setuju (SS) berjumlah 6 orang (20,0%), jawaban responden dengan skala setuju (S) berjumlah 16 orang (53,3%) dan jawaban responden dengan skala ragu-ragu (RR) berjumlah 8 orang (26,7%).

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa jawaban responden didominasi oleh skala setuju dan masuk dalam kategori tinggi. Hal ini berarti kesempatan untuk maju atau promosi membuat pegawai semangat bekerja.

Tabel IV.13 Keamanan Bekerja

Item	Skala	Frekuensi	Skor	Persentase	Mean	Kategori
Keamanan bekerja ditempat saya bekerja sangat menjamin bagi saya.	STS	-	-	-	3,73	Tinggi
	TS	3	6	10,0		
	RR	8	24	26,7		
	S	13	52	43,3		
	SS	6	30	20,0		
Jumlah		30	112	100		

Sumber : Data Primer diolah, 2017

Pada tabel IV.13 menunjukan bahwa jawaban responden dengan skala sangat setuju (SS) berjumlah 6 orang (20,0%), jawaban responden dengan skala setuju (S) berjumlah 13 orang (43,3%), jawaban responden dengan skala

ragu-ragu (RR) berjumlah 8 orang (26,7%) dan jawaban responden dengan skala tidak setuju (TS) berjumlah 3 orang (10%).

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa jawaban responden didominasi dengan skala setuju dan masuk dalam kategori tinggi. Hal ini berarti keamanan tempat kerja sangat terjamin.

Tabel IV.14 Indikator Pengakuan atau Prestasi

Item	Skala	Frekuensi	Skor	Persentase	Mean	Kategori
Pengakuan atau prestasi kerja yang saya dapat sangat memotivasi kerja saya.	STS	-	-	-	3,83	Tinggi
	TS	2	4	6,7		
	RR	10	30	30,0		
	S	9	36	30,0		
	SS	9	45	33,3		
Jumlah		30	115	100		

Sumber : Data Primer diolah, 2017

Pada tabel IV.14 diatas menunjukkan bahwa jawaban responden dengan skala sangat setuju (SS) berjumlah 9 orang (33,3%), jawaban responden dengan skala setuju (S) berjumlah 9 orang (33,3%), jawaban responden dengan skala ragu-ragu (RR) berjumlah 10 orang (30,0%) dan jawaban responden dengan skala tidak setuju (TS) berjumlah 2 orang (6,7%).

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa jawaban responden didominasi dengan skala sangat setuju dan masuk dalam kategori tinggi. Hal ini berarti pengakuan atau prestasi sangat memotivasi pegawai.

Tabel IV.15 Tempat Kerja yang Nyaman

Item	Skala	Frekuensi	Skor	Persentase	Mean	Kategori
Tempat kerja yang nyaman membuat gairah saya meningkat.	STS	-	-	-	3,80	Tinggi
	TS	3	6	10,0		
	RR	7	21	23,3		
	S	13	52	43,3		
	SS	7	35	23,3		
Jumlah		30	114	100		

Sumber : Data Primer diolah, 2017

Pada tabel IV.15 diatas menunjukkan bahwa jawaban responden dengan skala sangat setuju (SS) berjumlah 7 orang (23,3%), jawaban responden dengan skala setuju (S) berjumlah 13 orang (43,3%), jawaban responden dengan skala ragu-ragu (RR) berjumlah 7 orang (23,3%) dan jawaban responden dengan skala tidak setuju (TS) berjumlah 3 orang (10,0%).

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa jawaban responden didominasi dengan skala setuju dan masuk dalam kategori tinggi. Hal ini tempat kerja yang nyaman membuat gairah pegawai meningkat.

Tabel IV.16 Indikator Kondisi Kerja yang Baik

Item	Skala	Frekuensi	Skor	Persentase	Mean	Kategori
Kondisi kerja yang baik	STS	-	-	-		
membuat semangat dan kegairahan dalam bekerja.	TS	5	10	16,7	3,53	Tinggi
	RR	8	24	26,7		
	S	13	52	43,3		
	SS	4	20	13,3		
Jumlah		30	106	100		

Sumber : Data Primer diolah, 2017

Pada tabel IV.16 menunjukkan bahwa jawaban responden dengan skala sangat setuju (SS) berjumlah 4 orang (13,3%), jawaban responden dengan skala setuju (S) berjumlah 13 orang (43,3%), jawaban responden dengan skala ragu-ragu (RR) berjumlah 8 orang (26,7%) dan jawaban responden dengan skala tidak setuju (TS) berjumlah 5 orang (16,7%).

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa jawaban responden didominasi dengan skala setuju dan masuk dalam kategori tinggi. Hal ini berarti kondisi kerja yang baik membuat pegawai semangat bekerja.

Tabel IV.17 Indikator Penghargaan Penuh Atas Penyelesaian Pekerjaan

Item	Skala	Frekuensi	Skor	Persentase	Mean	Kategori
Penghargaan penuh atas penyelesaian pekerjaan	STS	-	-	-	3,63	Tinggi
	TS	3	6	10,0		
	RR	8	24	26,7		
	S	16	64	53,3		
membuat saya termotivasi untuk bekerja lebih giat lagi.	SS	3	15	10,0		
Jumlah		30	109	100		

Sumber : Data Primer diolah, 2017

Pada tabel IV.17 menunjukkan bahwa jawaban responden dengan skala sangat setuju (SS) berjumlah 3 orang (10,0%), jawaban responden dengan skala setuju (S) berjumlah 16 orang (53,3%), jawaban responden dengan skala ragu-ragu (RR) berjumlah 8 orang (26,7%) dan jawaban responden dengan skala tidak setuju (TS) berjumlah 3 orang (10,0%).

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa jawaban responden didominasi dengan skala setuju dan masuk dalam kategori sangat tinggi. Hal ini berarti pegawai menganggap penghargaan penuh membuat pegawai lebih giat lagi bekerja.

Tabel IV.18 Indikator Intrinsik Berupa Penyelesaian dan Prestasi /pencapaian membuat saya puas dalam bekerja.

Item	Skala	Frekuensi	Skor	Persentase	Mean	Kategori
Pemberian intrinsik berupa penyelesaian dan prestasi /pencapaian membuat saya puas dalam bekerja.	STS	-	-	-	3,77	Tinggi
	TS	2	4	6,7		
	RR	10	30	33,3		
	S	11	44	36,7		
	SS	7	35	23,3		
Jumlah		30	113	100		

Sumber : Data Primer diolah, 2017

Pada tabel IV.18 menunjukkan bahwa jawaban responden dengan skala sangat setuju (SS) berjumlah 7 orang (23,3%), jawaban responden dengan skala setuju (S) berjumlah 11 orang (36,7%), jawaban responden dengan skala ragu-ragu (RR) berjumlah 10 orang (33,3%) dan jawaban responden dengan skala tidak setuju (TS) berjumlah 2 orang (6,7%).

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa jawaban responden didominasi dengan skala setuju dan masuk dalam kategori tinggi. Hal ini berarti pemberian instrinsik berupa penyelesaian, prestasi, pencapaian membuat pegawai puas dalam bekerja.

Tabel IV.19 Ekstrinsik Berupa Finansial (gaji, upah, tunjangan) antar pribadi dan promosi

Item	Skala	Frekuensi	Skor	Persentase	Mean	Kategori
Pemberian intrinsik berupa Finansial (gaji, upah, tunjangan) antar pribadi dan promosi membuat saya bekerja lebih giat lagi.	STS	-	-	-	4,10	Tinggi
	TS	-	-	-		
	RR	5	15	16,7		
	S	17	68	56,7		
	SS	8	40	26,7		
Jumlah		30	123	100		

Sumber : Data primer diolah, 2017

Pada tabel IV.19 menunjukkan bahwa jawaban responden dengan skala sangat setuju (SS) berjumlah 8 orang (26,7%), jawaban responden dengan skala setuju (S) berjumlah 17 orang (56,7%) dan jawaban responden dengan skala ragu-ragu (RR) berjumlah 5 orang (16,7%).

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa jawaban responden didominasi dengan skala setuju dan masuk dalam kategori tinggi. Hal ini berarti pemberian

ekstrinsik berupa tunjangan atau bonus membuat pegawai lebih giat lagi bekerja.

Tabel IV.20 Hasil Rekapitulasi Deskriptif Variabel Motivasi Kerja

Variabel	Item	Mean	Kategori
Motivasi Kerja	X2.1	3,93	Tinggi
	X2.2	3,73	Tinggi
	X2.3	3,83	Tinggi
	X2.4	3,80	Tinggi
	X2.5	3,53	Tinggi
	X2.6	3,63	Tinggi
	X2.7	3,77	Tinggi
	X2.8	4,10	Tinggi
Rata-rata		3,79	Tinggi

Sumber : Data Primer diolah, 2017

Pada tabel IV.20 menunjukkan bahwa jawaban responden terhadap variabel motivasi kerja masuk kedalam kategori tinggi, hal ini dapat dilihat dari skor rata-rata yang dihasilkan sebesar 3,79 dan berdasarkan rentang skor rata-rata berada pada interval 3,41 - 4,20 yang berarti masuk dalam klasifikasi penilaian tinggi.

c. Variabel Kompetensi

Variabel konflik terdiri dari sepuluh indikator yaitu ketetapan waktu, adaptasi waktu, kemampuan mengelolah, kemampuan merencanakan, pengambilan keputusan, dukungan kerja dan kerjasama.

Tabel IV.21 Indikator Ketetapan Waktu

Item	Skala	Frekuensi	Skor	Persentase	Mean	Kategori
Saya mampu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.	STS	-	-	-	3,67	Tinggi
	TS	4	8	13,3		
	RR	8	24	26,7		
	S	12	48	40,0		
	SS	6	30	20,0		
Jumlah		30	110	100		

Sumber : Data Primer diolah, 2017

Pada tabel IV.21 menunjukkan bahwa jawaban responden dengan skala sangat setuju (SS) berjumlah 6 orang (20,0%), jawaban responden dengan skala setuju (S) berjumlah 12 orang (40,0%), jawaban responden dengan skala ragu-ragu (RR) berjumlah 8 orang (26,7%) dan jawaban responden dengan skala tidak setuju (TS) berjumlah 4 orang (13,3%).

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa jawaban responden didominasi dengan skala setuju dan masuk dalam kategori tinggi. Hal ini berarti pegawai mampu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.

Tabel IV.22 Indikator Adaptasi Waktu

Item	Skala	Frekuensi	Skor	Persentase	Mean	Kategori
Saya bisa menyesuaikan keahlian yang saya miliki dengan jabatan/tugas yang saya jabatkan.	STS	-	-	-	3,47	Tinggi
	TS	6	12	20,0		
	RR	10	30	33,3		
	S	8	32	26,7		
	SS	6	30	20,0		
Jumlah		30	104	100		

Sumber : Data Primer diolah, 2017

Pada tabel IV.22 menunjukkan bahwa jawaban responden dengan skala sangat setuju (SS) berjumlah 6 orang (20,0%), jawaban responden dengan skala setuju (S) berjumlah 8 orang (26,7%), jawaban responden dengan skala ragu-ragu (RR) berjumlah 10 orang (33,3%) dan jawaban responden dengan skala tidak setuju (TS) berjumlah 6 orang (20,0%).

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa jawaban responden didominasi dengan skala setuju dan masuk dalam kategori tinggi. Hal ini berarti pegawai bisa menyesuaikan keahlian yang dimiliki.

Tabel IV.23 Indikator Kemampuan Mengelola

Item	Skala	Frekuensi	Skor	Persentase	Mean	Kategori
Saya mampu mengelola pekerjaan saya dengan baik.	STS	-	-	-	3,63	Tinggi
	TS	6	12	20,0		
	RR	5	15	16,7		
	S	13	52	43,3		
	SS	6	30	20,0		
Jumlah		30	109	100		

Sumber : Data Primer diolah, 2017

Pada tabel IV.23 menunjukkan bahwa jawaban responden dengan skala sangat setuju (SS) berjumlah 6 orang (20,0%), jawaban responden dengan skala setuju (S) berjumlah 13 orang (43,3%), jawaban responden dengan skala ragu-ragu (RR) berjumlah 5 orang (16,7%) dan jawaban responden dengan skala tidak setuju (TS) berjumlah 6 orang (20,0%).

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa jawaban responden didominasi dengan skala setuju dan masuk dalam kategori tinggi. Hal ini berarti pegawai mampu mengelola pekerjaan dengan baik.

Tabel IV.24 Indikator Kemampuan Merencanakan

Item	Skala	Frekuensi	Skor	Persentase	Mean	Kategori
Saya mampu membuat perencanaan dengan baik.	STS	-	-	-	3,87	Tinggi
	TS	3	6	10,0		
	RR	5	15	16,7		
	S	15	60	50,0		
	SS	7	35	23,3		
Jumlah		30	116	100		

Sumber : Data Primer diolah, 2017

Pada tabel IV.24 menunjukkan bahwa jawaban responden dengan skala sangat setuju (SS) berjumlah 7 orang (23,3%), jawaban responden dengan skala setuju (S) berjumlah 15 orang (50,0%), jawaban responden dengan skala ragu-ragu (RR) berjumlah 5 orang (16,7%) dan jawaban responden dengan skala tidak setuju (TS) berjumlah 3 orang (10,0%).

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa jawaban responden didominasi dengan skala setuju dan masuk dalam kategori tinggi. Hal ini berarti kemampuan merencanakan pegawai sudah sangat baik.

Tabel IV.25 Indikator Pengambilan Keputusan

Item	Skala	Frekuensi	Skor	Persentase	Mean	Kategori
Saya selalu memilih suatu pekerjaan mana yang perlu didahulukan supaya terselesaikan seluruhnya.	STS	-	-	-	3,57	Tinggi
	TS	2	4	6,7		
	RR	12	36	40,0		
	S	13	52	43,3		
	SS	3	15	10,0		
Jumlah		30	107	100		

Sumber : Data Primer diolah, 2017

Pada tabel IV.25 menunjukkan bahwa jawaban responden dengan skala setuju (SS) berjumlah 3 orang (10,0%), jawaban responden dengan skala sangat setuju (S) berjumlah 13 orang (43,3%), jawaban responden dengan skala ragu-ragu (RR) berjumlah 12 orang (40,0%) dan jawaban responden dengan skala tidak setuju (TS) berjumlah 2 orang (6,7%).

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa jawaban responden didominasi dengan skala setuju dan masuk dalam kategori tinggi. Hal ini berarti pegawai selalu memilih pekerjaan mana yang harus didahulukan.

Tabel IV.26 Indikator Dukungan Kerja

Item	Skala	Frekuensi	Skor	Persentase	Mean	Kategori
Atasan saya selalu memberi dukungan kerja kepada semua pegawai dalam melaksanakan pekerjaan.	STS	-	-	-	3,60	Tinggi
	TS	3	6	10,0		
	RR	9	27	30,0		
	S	15	60	50,0		
	SS	3	15	10,0		
Jumlah		30	108	100		

Sumber : Data Primer diolah, 2017

Pada tabel IV.26 menunjukkan bahwa jawaban responden dengan skala sangat setuju (SS) berjumlah 3 orang (10,0%), jawaban responden dengan skala setuju (S) berjumlah 15 orang (50,0%), jawaban responden dengan skala ragu-ragu (RR) berjumlah 9 orang (30,0%) dan jawaban responden dengan skala tidak setuju (TS) berjumlah 3 orang (10,0%).

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa jawaban responden didominasi dengan skala setuju dan masuk dalam kategori tinggi. Hal ini berarti atasan selalu memberi dukungan kerja kepada pegawai.

Tabel IV.27 Indikator Kerjasama

Item	Skala	Frekuensi	Skor	Persentase	Mean	Kategori
Saya merasa semua anggota organisasi dapat bekerja sama dengan baik dalam menyelesaikan pekerjaan.	STS	-	-	-	3,40	Tinggi
	TS	5	10	16,7		
	RR	11	33	36,7		
	S	11	44	36,7		
	SS	3	15	10,0		
Jumlah		30	102	100		

Sumber : Data Primer diolah, 2017

Pada tabel IV.27 menunjukkan bahwa jawaban responden dengan skala sangat setuju (SS) berjumlah 3 orang (10,0%), jawaban responden dengan skala setuju (S) berjumlah 11 orang (36,7%), jawaban responden dengan skala ragu-ragu (RR) berjumlah 11 orang (36,7%) dan jawaban responden dengan skala tidak setuju (TS) berjumlah 5 orang (16,7%).

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa jawaban responden didominasi dengan skala setuju dan masuk dalam kategori tinggi. Hal ini berarti adanya kerja sama dalam menyelesaikan pekerjaan.

Tabel IV.28 Hasil Rekapitulasi Deskriptif Variabel Kompetensi

Variabel	Item	Mean	Kategori
Kompetensi	X3.1	3,67	Tinggi
	X3.2	3,47	Tinggi
	X3.3	3,63	Tinggi
	X3.4	3,87	Tinggi
	X3.5	3,57	Tinggi
	X3.6	3,60	Tinggi
	X3.7	3,40	Tinggi
Rata-rata		3,60	Tinggi

Sumber : Data Primer diolah, 2017

Pada tabel IV.28 menunjukkan bahwa jawaban responden terhadap variabel kompetensi masuk kedalam kriteria tinggi, hal ini dapat dilihat dari skor rata-rata yang dihasilkan sebesar 3,60 dan berdasarkan rentang skor rata-rata berada pada interval 3,41 - 4,20 yang berarti masuk dalam klasifikasi penilaian tinggi.

d. Variabel Kinerja Pegawai

Variabel kinerja pegawai (Y) terdiri dari 10 indikator yaitu kemampuan memahami pekerjaan, kemampuan mengerjakan, kemampuan memanfaatkan sumber daya, kemampuan menyesuaikan diri, hubungan kerja, fasilitas kerja, iklim kerja, kebijakan pimpinan, kuantitas pekerjaan dan kualitas pekerjaan.

Tabel IV.29 Indikator Kemampuan Memahami Pekerjaan

Item	Skala	Frekuensi	Skor	Persentase	Mean	Kategori
Saya merasa dapat memahami dengan baik semua pekerjaan yang diberikan kepada saya.	STS	-	-	-	3,93	Tinggi
	TS	2	4	6,7		
	RR	7	21	23,3		
	S	12	48	40,0		
	SS	9	45	30,0		
Jumlah		30	118	100		

Sumber : Data Primer diolah, 2017

Pada tabel IV.29 menunjukkan bahwa jawaban responden dengan skala sangat setuju (SS) berjumlah 9 orang (30,0%), jawaban responden dengan skala setuju (S) berjumlah 12 orang (40,0%), jawaban responden dengan skala ragu-ragu (RR) berjumlah 7 orang (23,3%) dan jawaban responden dengan skala tidak setuju (TS) berjumlah 2 orang (6,7%).

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa jawaban responden didominasi dengan skala setuju dan masuk dalam kategori tinggi. Hal ini berarti pegawai dapat memahami dengan baik pekerjaan yang diberikan.

Tabel IV.30 Indikator Kemampuan Mengerjakan

Item	Skala	Frekuensi	Skor	Persentase	Mean	Kategori
Saya selalu mengerjakan pekerjaan yang diberikan kepada saya sesuai dengan ketetapan organisasi.	STS	-	-	-	4,23	Tinggi
	TS	-	-	-		
	RR	4	12	13,3		
	S	15	60	50,0		
	SS	11	55	36,7		
Jumlah		30	127	100		

Sumber : Data Primer diolah, 2017

Pada tabel IV.30 menunjukkan bahwa jawaban responden dengan skala sangat setuju (SS) berjumlah 11 orang (36,7%), jawaban responden dengan skala setuju (S) berjumlah 15 orang (50,0%) dan jawaban responden dengan skala ragu-ragu (RR) berjumlah 4 orang (13,3%).

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa jawaban responden didominasi dengan skala setuju dan masuk dalam kategori tinggi. Hal ini berarti pegawai selalu mengerjakan pekerjaan yang diberikan sesuai dengan ketetapan organisasi.

Tabel IV.31 Indikator Kemampuan Memanfaatkan Sumber Daya yang Ada

Item	Skala	Frekuensi	Skor	Persentase	Mean	Kategori
Dengan sumber daya yang ada didalam organisasi dapat membantu saya dalam bekerja.	STS	-	-	-	4,07	Tinggi
	TS	-	-	-		
	RR	9	27	30,0		
	S	10	40	33,3		
	SS	11	55	36,7		
Jumlah		30	122	100		

Sumber : Data Primer diolah, 2017

Pada tabel IV.31 menunjukkan bahwa jawaban responden dengan skala sangat setuju (SS) berjumlah 11 orang (36,7%), jawaban responden dengan skala setuju (S) berjumlah 10 orang (33,3%) dan jawaban responden dengan skala ragu-ragu (RR) berjumlah 9 orang (30,0%).

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa jawaban responden didominasi dengan skala setuju dan masuk dalam kategori tinggi. Hal ini berarti adanya sumber daya yang membantu pegawai dalam bekerja.

Tabel IV.32 Indikator Kemampuan Menyesuaikan Diri

Item	Skala	Frekuensi	Skor	Persentase	Mean	Kategori
Saya dapat melakukan penyesuain diri dengan pekerjaan yang diberikan kepada saya.	STS	-	-	-	4,20	Tinggi
	TS	2	4	6,7		
	RR	2	6	6,7		
	S	14	56	46,7		
	SS	12	60	40,0		
Jumlah		30	126	100		

Sumber : Data Primer diolah, 2017

Pada tabel IV.32 menunjukkan bahwa jawaban responden dengan skala sangat setuju (SS) berjumlah 12 orang (40,0%), jawaban responden dengan skala setuju (S) berjumlah 14 orang (46,7%), jawaban responden dengan skala ragu-ragu (RR) berjumlah 2 orang (6,7%) dan jawaban responden dengan skala tidak setuju (TS) berjumlah 2 orang (6,7%).

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa jawaban responden didominasi dengan skala sangat setuju dan setuju dan masuk dalam kategori sangat tinggi. Hal ini berarti pegawai mampu menyesuaikan diri terhadap pekerjaan yang dilakukan.

Tabel IV.33 Indikator Hubungan Kerja

Item	Skala	Frekuensi	Skor	Persentase	Mean	Kategori
Saya merasa hubungan kerja antar sesama karyawan sudah terjalin dengan baik.	STS TS RR S SS	- - 5 12 13	- - 15 48 65	- - 16,7 40,0 43,3	4,27	Sangat Tinggi
Jumlah		30	128	100		

Sumber : Data Primer diolah, 2017

Pada tabel IV.33 menunjukkan bahwa jawaban responden dengan skala sangat setuju (SS) berjumlah 13 orang (43,3%), jawaban responden dengan skala setuju (S) berjumlah 12 orang (40,0%) dan jawaban responden dengan skala ragu-ragu (RR) berjumlah 5 orang (16,7%).

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa jawaban responden didominasi dengan skala sangat setuju dan masuk dalam kategori sangat tinggi. Hal ini berarti adanya sebagian hubungan kerja yang baik antara sesama anggota organisasi.

Tabel IV.34 Indikator Fasilitas Kerja

Item	Skala	Frekuensi	Skor	Persentase	Mean	Kategori
Saya merasa fasilitas kerja yang diberikan organisasi dapat memberikan dorongan terhadap kinerja karyawan	STS TS RR S SS	- - 3 17 10	- - 9 68 50	- - 10,0 56,7 33,3	4,23	Tinggi
Jumlah		30	127	100		

Sumber : Data Primer diolah, 2017

Pada tabel IV.34 menunjukkan bahwa jawaban responden dengan skala sangat setuju (SS) berjumlah 10 orang (33,3%), jawaban responden dengan skalasetuju (S) berjumlah 17 orang (56,7%) dan jawaban responden dengan skala ragu-ragu (RR) berjumlah 3 orang (10,0%).

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa jawaban responden didominasi dengan skala setuju dan masuk dalam kategori tinggi. Hal ini berarti adanya anggota organisasi yang merasa alat atau sarana yang disediakan organisasi sudah cukup memadai untuk membantu dalam bekerja.

Tabel IV.35 Indikator Iklim Kerja

Item	Skala	Frekuensi	Skor	Persentase	Mean	Kategori
Saya merasa suasana kerja didalam organisasi selalu terjaga dengan baik.	STS	-	-	-	4,40	Sangat Tinggi
	TS	1	2	3,3		
	RR	3	9	10,0		
	S	9	36	30,0		
	SS	17	85	56,7		
Jumlah		30	132	100		

Sumber : Data Primer diolah, 2017

Pada tabel IV.35 menunjukkan bahwa jawaban responden dengan skala sangat setuju (SS) berjumlah 17 orang (56,7%), jawaban responden dengan skala setuju (S) berjumlah 9 orang (30,0%), jawaban responden dengan skala ragu-ragu (RR) berjumlah 3 orang (10,0%) dan jawaban responden dengan skala tidak setuju (TS) berjumlah 1 orang (3,3%).

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa jawaban responden didominasi dengan skala sangat setuju dan masuk dalam kategori sangat tinggi. Hal ini berarti suasana kerja di dalam orgnaisasi sudah terjalin dengan baik.

Tabel IV.36 Indikator Kebijakan Pimpinan

Item	Skala	Frekuensi	Skor	Persentase	Mean	Kategori
Saya merasa	STS	-	-	-		
kebijakan	TS	-	-	-		
dalam bekerja	RR	4	12	13,3	4,37	Sangat
yang	S	11	44	36,7		Tinggi
ditetapkan	SS	15	75	50,0		
pemimpin						
sudah sangat						
tepat.						
Jumlah		30	131	100		

Sumber : Data Primer diolah, 2017

Pada tabel IV.36 menunjukkan bahwa jawaban responden dengan skala sangat setuju (SS) berjumlah 15 orang (50,0%), jawaban responden dengan skala setuju (S) berjumlah 11 orang (36,7%) dan jawaban responden dengan skala ragu-ragu (RR) berjumlah 4 orang (13,7%).

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa jawaban responden didominasi dengan skala sangat setuju dan masuk dalam kategori sangat tinggi. Hal ini berarti pimpinan sudah menetapkan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kinerja pegawai.

Tabel IV.37 Indikator Kuantitas Pekerjaan

Item	Skala	Frekuensi	Skor	Persentase	Mean	Kategori
Saya dapat	STS	-	-	-		
menyelesaikan	TS	-	-	-		
pekerjaan	RR	4	12	13,3	4,27	Sangat
sesuai	S	14	56	46,7		Tinggi
dengan	SS	12	60	40,0		
kuantitas dan						
ketetapan						
organisasi.						
Jumlah		30	128	100		

Sumber : Data Primer diolah, 2017

Pada tabel IV.37 menunjukkan bahwa jawaban responden dengan skala sangat setuju (SS) berjumlah 12 orang (40,0%), jawaban responden dengan skala setuju (S) berjumlah 14 orang (46,7%) dan jawaban responden dengan skala ragu-ragu (RR) berjumlah 4 orang (13,3%).

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa jawaban responden didominasi dengan skala setuju dan masuk dalam kategori sangat tinggi. Hal ini berarti pegawai dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kuantitas dan ketetapan organisasi.

Tabel IV.38 Indikator Kualitas Pekerjaan

Item	Skala	Frekuensi	Skor	Persentase	Mean	Kategori
Hasil pekerjaan yang saya kerjakan sudah sesuai dengan ketetapan dan tujuan organisasi	STS	-	-	-		
	TS	1	2	3,3		
	RR	-	-	-		
	S	13	52	43,3	4,47	Sangat Tinggi
	SS	16	80	53,3		
Jumlah		30	134	100		

Sumber : Data Primer diolah, 2017

Pada tabel IV.38 menunjukkan bahwa jawaban responden dengan skala sangat setuju (SS) berjumlah 16 orang (53,3%), jawaban responden dengan skala setuju (S) berjumlah 13 orang (43,3%) dan jawaban responden dengan skala tidak setuju (TS) berjumlah 1 orang (3,3%).

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa jawaban responden didominasi dengan skala sangat setuju dan masuk dalam kategori Sangat tinggi. Hal ini berarti hasil atau kualitas pekerjaan pegawai sudah sesuai dengan ketetapan dan tujuan organisasi.

Tabel IV.39 Hasil Rekapitulasi Deskriptif Variabel Kinerja Pegawai

Variabel	Item	Mean	Kategori
Kinerja Pegawai	Y1.1	3,93	Tinggi
	Y1.2	4,23	Sangat Tinggi
	Y1.3	4,07	Tinggi
	Y1.4	4,20	Sangat Tinggi
	Y1.5	4,27	Sangat Tinggi
	Y1.6	4,23	Tinggi
	Y1.7	4,40	Sangat Tinggi
	Y1.8	4,37	Sangat Tinggi
	Y1.9	4,27	Sangat Tinggi
	Y1.10	4,47	Sangat Tinggi
Rata-rata		4,24	Sangat Tinggi

Sumber : Data Primer diolah, 2017

Pada tabel IV.39 menunjukkan bahwa jawaban responden terhadap variabel kinerja pegawai masuk kedalam kriteria tinggi, hal ini dapat dilihat dari skor rata-rata yang dihasilkan sebesar 4,20 dan berdasarkan rentang skor rata-rata berada pada interval 3,41 - 4,20 yang berarti masuk dalam klasifikasi penilaian tinggi.

4.2.3 Rekapitulasi Deskriptif Variabel

Pengolahan data rekapitulasi nilai rata-rata analisis statistik deskriptif dari setiap variabel pengembangan karir, motivasi kerja, kompetensi, kinerja pegawai adalah sebagai berikut

Tabel IV.40 Hasil Rekapitulasi Deskriptif Variabel

Variabel	Mean	Kategori
X1	4,02	Tinggi
X2	3,79	Tinggi
X3	3,60	Tinggi
Y	4,24	Sangat Tinggi

Sumber : Data Primer diolah, 2017

Berdasarkan Tabel IV.40 variabel pengembangan karir masuk kedalam kriteria tinggi, hal ini dapat dilihat dari skor rata-rata yang dihasilkan sebesar 4,02 dan berdasarkan rentang skor rata-rata berada pada interval 3,41 - 4,20

yang berarti masuk dalam klasifikasi penilaian tinggi. Motivasi kerja masuk kedalam kriteria tinggi, hal ini dapat dilihat dari skor rata-rata yang dihasilkan sebesar 3,79 dan berdasarkan rentang skor rata-rata berada pada interval 3,41 - 4,20 yang berarti masuk dalam klasifikasi penilaian tinggi. Kompetensi masuk kedalam kriteria tinggi, hal ini dapat dilihat dari skor rata-rata yang dihasilkan sebesar 3,60 dan berdasarkan rentang skor rata-rata berada pada interval 4,21 – 5,00 yang berarti masuk dalam klasifikasi penilaian tinggi. Kinerja pegawai masuk kedalam kriteria sangat tinggi, hal ini dapat dilihat dari skor rata-rata yang dihasilkan sebesar 4,24 dan berdasarkan rentang skor rata-rata berada pada interval 3,41 - 4,20 yang berarti masuk dalam klasifikasi penilaian tinggi.

4.3 Hasil Analisis Data

4.3.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau *valid* tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan jika suatu pertanyaan kuesioner dapat mengungkapkan sesuatu yang di ukur oleh kuesioner tersebut (Imam Ghazali ,2013:52). Syarat minimum dianggap butir instrumen valid adalah nilai indeks validitasnya memiliki nilai r hitung lebih besar dari 0,3610. Uji validitas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV.41 Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	r hitung	r table	Keterangan
Pengembangan Karir	X1.1	0,483	0,361	Valid
	X1.2	0,609	0,361	Valid
	X1.3	0,637	0,361	Valid
	X1.4	0,546	0,361	Valid
	X1.5	0,734	0,361	Valid
	X1.6	0,532	0,361	Valid
	X1.7	0,457	0,361	Valid
Motivasi Kerja	X2.1	0,517	0,361	Valid
	X2.2	0,701	0,361	Valid
	X2.3	0,678	0,361	Valid
	X2.4	0,761	0,361	Valid
	X2.5	0,792	0,361	Valid
	X2.6	0,624	0,361	Valid
	X2.7	0,413	0,361	Valid
	X2.8	0,383	0,361	Valid
Kompetensi	X3.1	0,747	0,361	Valid
	X3.2	0,712	0,361	Valid
	X3.3	0,832	0,361	Valid
	X3.4	0,707	0,361	Valid
	X3.5	0,698	0,361	Valid
	X3.6	0,623	0,361	Valid
	X3.7	0,428	0,361	Valid
Kinerja Pegawai	Y1.1	0,427	0,361	Valid
	Y1.2	0,443	0,361	Valid
	Y1.3	0,541	0,361	Valid
	Y1.4	0,498	0,361	Valid
	Y1.5	0,519	0,361	Valid
	Y1.6	0,418	0,361	Valid
	Y1.7	0,439	0,361	Valid
	Y1.8	0,531	0,361	Valid
	Y1.9	0,457	0,361	Valid
	Y1.10	0,427	0,361	Valid

Sumber : Data Primer Diolah, 2017

Berdasarkan data dari tabel IV.41 dimana pengujian validitas instrument penelitian (kuesioner) dengan masing-masing pertanyaan mendapatkan nilai r hitung lebih besar dari r tabel 0,361. Sehingga keseluruhan kuesioner penelitian tersebut dikatakan valid.

4.3.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur kuesioner yang merupakan bagian indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Imam Ghozali, 2013: 47). Untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik *Cronbach Alpha* (α). Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai $\alpha > 0,60$. Hasil dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.42 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Alpa	Keterangan
Pengembangan Karir	0,649	Reliabel
Motivasi Kerja	0,767	Reliabel
Kompetensi	0,806	Reliabel
Kinerja Pegawai	0,604	Reliabel

Sumber : Data SPSS Diolah Peneliti, 2017

Pada tabel IV.42 dimana hasil uji reliabilitas tersebut menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai koefisien *alpha* yang cukup besar yaitu diatas 0,60 sehingga dapat dikatakan semua konsep pengukur masing-masing variabel dari kuesioner adalah reliabel yang berarti bahwa kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kuesioner yang reliabel atau handal.

4.3.3 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Untuk mengetahui ada tidaknya normalitas dalam model regresi, yaitu dengan melihat

normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan *ploting* data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya (Imam Ghazali, 2013 : 160)

Gambar IV.5 Hasil Uji Normalitas

Sumber : Data SPSS Diolah Peneliti, 2017

Berdasarkan tampilan grafik normal Plot yang tersaji diatas dapat disimpulkan bahwa grafik histogram memberikan pola distribusi yang normal. Sedangkan pada grafik normal P-P *plot of regresion standardized residual* terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonalnya. Kedua grafik ini menunjukkan bahwa model regresi layak digunakan karena memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi, yakni dengan melihat dari nilai *tolerance*, dan lawannya yaitu *variance inflation factor* (VIF). Jika nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *tolerance* > 0,10, atau sama dengan nilai $VIF < 10$ maka model regresi yang digunakan dalam penelitian ini bebas dari multikolinearitas. (Imam Ghozali,2013:105). Tabel berikut ini menyajikan hasil pengujian multikolenearitas :

Tabel IV.43 Hasil Uji Multikolinearitas

Keterangan	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Pengembangan Karir	0,897	1,114
Motivasi Kerja	0,897	1,115
Kompetensi	0,999	1,001

Sumber : Data SPSS Diolah Peneliti, 2017

Berdasarkan tabel IV.43 dari hasil pengujian multikolinearitas, perhitungan nilai *tolerance* terlihat bahwa tidak ada variabel yang memiliki

nilai tolerance $< 0,10$, maka berarti dalam penelitian ini tidak terdapat terjadi masalah dalam uji multikolinearitas. Demikian juga dengan hasil perhitungan nilai VIF, dari ketiga variabel bebas yang diuji tidak ada nilai VIF > 10 , maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antara variabel independen dalam model regresi.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas (Imam Ghozali,2013:139). Untuk mendeteksi heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu (bergelombang, melebar kemudian menyempit). Jika pola tertentu yang teratur maka terjadi heteroskedastisitas. Dan jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Gambar IV.6 Hasil Uji Normalitas

Sumber : Data SPSS Diolah Peneliti, 2017

Dari hasil grafik yang disajikan diatas memperlihatkan bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu y, serta tidak mempunyai pola yang jelas atau tidak membentuk suatu pola. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai sebagai prediksi.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1(sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtut waktu (time series) karena “gangguan” pada seseorang individu/kelompok cenderung mempengaruhi “gangguan” pada individu /kelompok yang sama pada periode berikutnya. (Imam Ghozali, 2013:110).

Tabel IV.44 Hasil Autokorelasi Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,798 ^a	,636	,594	2,261	1,789

Sumber : Data SPSS Diolah Peneliti, 2017

Nilai DW sebesar 1,884, nilai ini akan kita bandingkan dengan nilai tabel dengan menggunakan signifikansi 5%, jumlah sampel 30 (n) dan jumlah variabel 4 (k=4). Nilai DW 1,789 lebih besar dari batas (du) 1,738 dan kurang

dari 4-1,738 maka dapat disimpulkan bahwa tidak bisa menolak H0 yang menyatakan bahwa tidak ada autokorelasi positif atau negatif atau dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi.

4.3.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Penelitian ini menggunakan regresi linear berganda untuk pembuktian hipotesis penelitian. Analisis ini akan menggunakan input berdasarkan data yang diperoleh dari kuesioner. Hasil pengolahan data dengan menggunakan program SPSS selengkapnya ada pada lampiran dan selanjutnya diringkas sebagai berikut:

**Tabel IV.45 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients**

	Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std.Error	Beta
1	(constant)	12,036	4,529	
	Pengembangan Karir	,408	,121	,422
	Motivasi Kerja	,332	,105	,395
	Kompetensi	,350	,096	,432

Sumber : Data SPSS Diolah Peneliti, 2017

Berdasarkan data tabel IV.47 dimana hasil analisis regresi diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 12,036 + 0,408 X_1 + 0,332 X_2 + 0,350 X_3$$

Hasil analisis regresi linear berganda yang masih berbentuk angka dapat dijelaskan dalam bahasa yang mudah dipahami sebagai mana berikut ini:

a. Konstanta 12,036

Nilai konstanta sebesar 12,036, berarti jika variabel pengembangan karir, motivasi kerja dan kompetensi bernilai nol, maka kinerja pegawai akan bernilai sebesar 12,036. Sehingga dapat di simpulkan bahwa tanpa ada variabel pengembangan karir, motivasi kerja dan kompetensi maka kinerja pegawai akan sebesar 12,036 dan menunjukkan hasil yang positif.

b. $(b_1) = 0,408$

Hal ini berarti variabel pengembangan karir mempengaruhi kinerja pegawai sebesar 0,408 atau berpengaruh secara positif yang artinya jika variabel pengembangan karir meningkat sebesar 1, maka berpengaruh terhadap kinerja pegawai akan meningkat sebesar 0,408.

c. $(b_2) = 0,332$

Hal ini berarti variabel motivasi kerja mempengaruhi kinerja pegawai sebesar 0,332 atau berpengaruh secara positif yang artinya jika variabel motivasi kerja meningkat sebesar 1, maka berpengaruh terhadap kinerja pegawai akan meningkat sebesar 0,332.

d. $(b_3) = 0,350$

Hal ini berarti variabel kompetensi mempengaruhi kinerja pegawai sebesar 0,350 atau berpengaruh secara positif yang artinya jika variabel kompetensi meningkat sebesar 1, maka berpengaruh terhadap kinerja pegawai akan meningkat sebesar 0,350.

4.3.5 Uji t

Pada dasarnya uji t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara parsial dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dasar kinerja pegawai dengan menggunakan angka probabilitas signifikan hasil pengolahan data menggunakan program SPSS selengkapnya ada pada lampiran dan selanjutnya yang diringkas sebagai berikut :

Tabel IV.46 Hasil Analisis Uji t

	Model	T	Sig
1	(constant)	2,658	0,013
	Pengembangan Karir	3,384	0,002
	Motivasi Kerja	3,160	0,004
	Kompetensi	3,655	0,001

Sumber : Data SPSS Diolah Peneliti, 2017

Hasil koefisien melalui pengujian hipotesis dan kemudian dibandingkan dengan t tabel yaitu $n =$ jumlah sampel 30 dengan $\alpha = 0,05$ maka didapat t tabel sebesar 2,0555. Jadi dari hasil tiap-tiap variabel dapat diketahui variabel manakah yang berpengaruh terhadap kinerja pegawai sebagai berikut :

H1 : Uji hipotesis pengembangan karir terhadap kinerja pegawai dari hasil perhitungan yang diperoleh t hitung untuk X_1 sebesar 3,384 lebih besar dari t tabel 2,055 dengan signifikansi sebesar 0,002 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 . Berarti dapat ditarik kesimpulan H1 diterima dan H_0 ditolak, maka ini menunjukkan bahwa pengembangan karir berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai.

H2 : Uji hipotesis motivasi kerja terhadap kinerja pegawai dari hasil perhitungan yang diperoleh t hitung untuk X_2 sebesar 3,160 lebih besar dari t tabel 2,055 dengan signifikansi sebesar 0,004 lebih kecil dari taraf

signifikansi yaitu 0,05. Berarti dapat ditarik kesimpulan H2 diterima dan Ho ditolak, maka ini menunjukkan variabel motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai.

H3 : Uji hipotesis kompetensi terhadap kinerja pegawai dari hasil perhitungan yang diperoleh t hitung untuk X_3 sebesar 3,655 lebih besar dari t tabel 2,055 dengan signifikansi sebesar 0,001 lebih besar dari taraf signifikansi yaitu 0,05. Berarti dapat ditarik kesimpulan H3 diterima dan Ho ditolak, maka ini menunjukkan variabel kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai.

4.3.6 Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui semua variabel yaitu pengembangan karir, motivasi kerja dan kompetensi berpengaruh secara simultan terhadap kinerja pegawai. Hasil uji F dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.47 Hasil Analisis Uji F ANOVA^a

		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig
1	Regression	323,038	3	77,494	15,162	,000 ^b
	Residual	65,628	26	5,111		
	Total	388,667	29			

Sumber : Data SPSS Diolah Peneliti, 2017

Berdasarkan tabel IV.47 hasil perhitungan uji F, dapat dilihat bahwa nilai F hitung sebesar 15,162 dan F tabel dengan df1= derajat pembilangan 3 dan df 2 = derajat penyebut 26 dengan taraf 5% maka didapat F tabel sebesar 2,98 berarti F hitung > f tabel. Hasil $\rho=0,000 < 0,05$, maka Ho ditolak dan H4 diterima.

Pada hasil uji F dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa variabel pengembangan karir, motivasi kerja dan kompetensi berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap kinerja pegawai.

4.3.7 Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi ini digunakan untuk mengetahui seberapa besarnya persentase hubungan variabel independen terhadap variabel dependen. Besarnya persentase pengaruh semua variabel independen terhadap nilai variabel dependen dapat diketahui dari besarnya koefisien determinasi (R^2) persamaan regresi. Angka koefisien determinasi dilihat dari hasil perhitungan SPSS dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel IV.48 Hasil Analisis Koefisien Determinasi (R^2)
Model Summary**

Model	Change Statistic			
	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,798 ^a	,636	,594	2,261

Sumber : Data SPSS diolah peneliti, 2017

Dilihat dari Tabel IV.48 koefisien determinasi (R^2) menunjukkan angka *Adjusted R Square* 0,594 atau 59,4% yakni berarti variasi variabel kinerja pegawai dapat dijelaskan oleh variabel pengembangan karir, motivasi kerja dan kompetensi, sisanya 40,6 % dapat dijelaskan oleh variabel lain diluar dari variabel penelitian.

4.4 Pembahasan

Penelitian ini berusaha untuk memperoleh gambaran pengaruh, pengembangan karir, motivasi kerja dan kompetensi terhadap kinerja pegawai pada Kantor Camat Belinyu. Setelah menganalisa permasalahan yang ditemukan mengenai sumber daya manusia pada Kantor Camat Belinyu, variabel pengembangan karir, motivasi kerja dan kompetensi dapat mempengaruhi kinerja pegawai pada Kantor Camat Belinyu, dibuktikan dengan analisa data menggunakan metode penelitian yang telah ditentukan. Dari hasil pengujian diperoleh pembahasan sebagai berikut:

a. Pengaruh Pengembangan Karir terhadap Kinerja Pegawai

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa variabel pengembangan karir di uji secara parsial terhadap kinerja pegawai Kantor Camat Belinyu menghasilkan uji t sebesar $3,384 > t$ tabel $2,055$ dan nilai sig sebesar $0,002 < 0,05$. Berdasarkan data diatas, bahwa variabel pengembangan karir dalam penelitian ini berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel kinerja pegawai pada Kantor Camat Belinyu.

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda diperoleh nilai $b_1=0,408$ hal ini berarti pengembangan karir mempengaruhi kinerja pegawai sebesar $0,408$ atau berpengaruh secara positif yang artinya jika variabel pengembangan karir meningkat sebesar 1, maka berpengaruh terhadap kinerja pegawai sebesar $0,408$. Selain itu jawaban responden pada setiap pertanyaan indikator, pengembangan karir berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada Kantor Camat

Belinyu karena memiliki nilai rata-rata skor tertinggi yaitu sebesar 4,20. Jawaban indikator tertinggi ini terdapat pada jawaban indikator lama kerja.

Pengembangan karir merupakan peningkatan-peningkatan pribadi yang di lakukan seseorang untuk mencapai suatu rencana karir. Peneliti menyimpulkan jika pengembangan karir tinggi maka kinerja pegawai akan meningkat. Kantor Camat Belinyu memiliki tingkat pengembangan karir yang tinggi yaitu frekuensi pelatilama kerja. Hal ini tentu saja dapat mempengaruhi kinerja pegawai karena tingkat pengembangan karir yang tinggi.

Penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ita Rifiani Permatasari (2006), menunjukkan bahwa pengembangan karir berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai.

Berdasarkan pembahasan diatas bahwa hipotesis pertama atau H1 dalam penelitian ini diterima yang artinya variabel pengembangan karir berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada Kantor Camat Belinyu.

b. Pengaruh Motivasi Kerja terhadap Kinerja Pegawai

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa variabel motivasi kerja di uji secara parsial terhadap kinerja pegawai Kantor Camat Belinyu menghasilkan uji t sebesar $3,160 > t$ tabel $2,055$ dan nilai sig sebesar $0,004 < 0,05$. Berdasarkan data diatas, bahwa variabel motivasi kerja dalam penelitian ini berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel kinerja pegawai pada Kantor Camat Belinyu.

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda diperoleh nilai (b_2) = 0,332 Hal ini berarti variabel motivasi kerja mempengaruhi kinerja pegawai sebesar 0,332 atau berpengaruh secara positif yang artinya jika variabel motivasi kerja meningkat sebesar 1 maka berpengaruh terhadap kinerja pegawai sebesar 0,332. Selain itu jawaban responden pada setiap pertanyaan indikator, motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada Kantor Camat Belinyu karena memiliki nilai rata-rata skor tertinggi yaitu sebesar 4,10, jawaban indikator tertinggi ini terdapat pada jawaban indikator ekstrinsik berupa finansial.

Motivasi kerja adalah berarti dorongan, daya penggerak atau kekuatan yang menyebabkan suatu tindakan atau perbuatan. Motivasi mempersoalkan cara mengarahkan daya dan potensi bawahan agar mau bekerja secara produktif dalam mencapai dan mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Peneliti menyimpulkan jika motivasi kerja semakin baik maka kinerja pegawai akan meningkat. Kantor Camat Belinyu memiliki motivasi kerja yang baik yaitu ekstrinsik berupa finansial. Hal ini tentu saja dapat mempengaruhi kinerja pegawai karena motivasi kerja yang baik.

Penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Leonardo Agusta dan Eddy Madiono Sutanto (2013) yang menunjukkan bahwa motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai.

Berdasarkan pembahasan diatas bahwa hipotesis kedua atau H2 dalam penelitian ini diterima yang artinya variabel motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada Kantor Camat Belinyu.

c. Pengaruh Kompetensi terhadap Kinerja Pegawai

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa variabel kompetensi di uji secara parsial terhadap kinerja pegawai Kantor Camat Belinyu menghasilkan uji t sebesar $3,655 > t$ tabel $2,055$ dan nilai $sig=0,001 < 0,05$. Berdasarkan data diatas, bahwa variable kompetensi dalam penelitian ini berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel kinerja pegawai pada Kantor Camat Belinyu.

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda diperoleh nilai (b_3) $=0,350$. Hal ini Berarti variable kompetensi mempengaruhi kinerja pegawai sebesar $0,350$ atau berpengaruh secara positif yang artinya jika variabel kompetensi meningkat sebesar 1 , maka berpengaruh terhadap kinerja pegawai sebesar $0,350$. Selain itu jawaban responden pada setiap pertanyaan indikator, kompetensi berpengaruh terhadap kinerja pegawai Kantor Camat Belinyu karena memiliki nilai rata-rata skor tertinggi yaitu sebesar $3,60$.

Kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan pekerjaan yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut.

Peneliti menyimpulkan jika kompetensi tinggi maka kinerja pegawai akan meningkat. Kantor Camat Belinyu memiliki tingkat kompetensi yang tinggi yaitu kemampuan erencanakan yang tinggi di Kantor Camat Belinyu. Hal ini tentu saja dapat mempengaruhi kinerja pegawai karena kompetensi yang tinggi.

Penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Angga Rahayu Shaputra dan Susi Hendriani (2015) yang menunjukkan bahwa kompetensi secara parsial berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai.

Berdasarkan pembahasan diatas bahwa hipotesis ketiga atau H3 dalam penelitian ini diterima yang artinya variabel kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada Kantor Camat Belinyu.

d. Pengaruh Pengembangan Karir, Motivasi kerja dan Kompetensi terhadap Kinerja Pegawai

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa variabel pengembangan karir, motivasi kerja dan kompetensi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada Kantor Camat Belinyu Hal ini berdasarkan hasil perhitungan uji F, dengan membandingkan f hitung dan F tabel maka didapat f hitung (15,162) lebih besar f tabel (2,98), dan nilai signifikansi adalah 0,000 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05.

Menurut Handoko dalam Megita (2014) pengembangan karir merupakan peningkatan-peningkatan pribadi yang dilakukan seseorang untuk merencanakan karirnya. Pengembangan karir yang baik dapat meningkatkan kinerja pegawai. Sehingga pengembangan karir mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kinerja pegawai.

Selain memperhatikan tingkat pengembangan karir yang dimiliki pegawai faktor lain yang harus diperhatikan yaitu motivasi kerja yang ada di

instansi pemerintah. Motivasi mempersoalkan cara mengarahkan daya dan potensi bawahan agar mau bekerja secara produktif dalam mencapai dan mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Motivasi kerja menurut Suwanto dan Donni Juni Priansa (2011:171) menyatakan motivasi berasal dari kata latin (*movere*) yang berarti dorongan, daya penggerak atau kekuatan yang menyebabkan suatu tindakan atau perbuatan.

Dengan motivasi ini merupakan hal yang menyebabkan, menyalurkan dan mendukung perilaku manusia supaya mau bekerja giat serta antusias mencapai hasil yang optimal.

Hal lain selain memperhatikan pengembangan karir dan motivasi kerja hal terpenting yang harus dilakukan adalah memperhatikan kompetensi yang ada pada pegawai. Selain itu kompetensi yang ada harus dikelola dengan baik agar berdampak positif bagi kinerja karyawan. Menurut Wibowo (2010:324) kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan pekerjaan yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Apabila hal tersebut sudah diperhatikan dengan baik maka dapat meningkatkan kinerja pegawai.

Dari hasil analisis koefisien determinasi (R^2) menunjukkan angka *Adjusted R Square* 0,594 atau 59,4% yakni berarti variasi variabel kinerja pegawai dapat dijelaskan oleh variabel pengembangan karir, motivasi kerja dan kompetensi, sisanya 40,6% dapat dijelaskan oleh variabel lain diluar dari variabel penelitian. Seperti variabel gaya kepemimpinan, budaya organisasi dan kompensasi.

Berdasarkan analisa dan data-data diatas menunjukkan bahwa pengembangan karir, motivasi kerja dan kompetensi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai, serta dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat atau H4 dalam penelitian ini diterima. Dengan meningkatkan pengembangan karir, motivasi kerja, dan kompetensi maka akan berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan data yang didapatkan setelah diolah kembali, maka hasil penelitian tentang pengaruh pengembangan karir, motivasi kerja dan kompetensi terhadap kinerja pegawai pada Kantor Camat Belinyu, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan jawaban responden pada setiap pertanyaan indikator, variabel pengembangan karir menunjukkan nilai rata-rata dengan nilai sebesar 4,02 (Tinggi), motivasi kerja menunjukkan nilai rata-rata dengan nilai sebesar 3,79 (Tinggi), kompetensi menunjukkan nilai rata-rata dengan nilai sebesar 3,60 (Tinggi) dan kinerja pegawai menunjukkan nilai rata-rata dengan nilai sebesar 4,24 (Sangat Tinggi).
- b. Pengembangan karir mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai, dimana t hitung untuk X_1 sebesar 3,384 lebih besar dari t tabel 2,055 dengan signifikansi sebesar 0,002 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Variabel pengembangan karir mempunyai peran yang penting dalam peningkatan kinerja pegawai pada Kantor Camat Belinyu. Sehingga H_1 yang menyatakan pengembangan karir mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai diterima.

- c. Motivasi kerja mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai, dimana t hitung untuk X_2 sebesar 3,160 lebih besar dari t tabel 2,055 dengan signifikansi sebesar 0,004 lebih kecil dari taraf signifikansi yaitu 0,05. Variabel motivasi kerja mempunyai peran yang penting dalam peningkatan kinerja pegawai pada Kantor Camat Belinyu. Sehingga H_2 yang menyatakan motivasi kerja mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai diterima.
- d. Kompetensi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai, dimana t hitung untuk X_3 sebesar 3,655 lebih besar dari t tabel 2,055 dengan signifikansi sebesar 0,001 lebih besar dari taraf signifikansi yaitu 0,05. Variabel kompetensi berpengaruh positif yang dapat menyebabkan meningkatnya kinerja pegawai pada Kantor Camat Belinyu. Sehingga H_3 yang menyatakan kompetensi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai diterima.
- e. Pengujian secara bersama-sama, dimana F hitung sebesar 15,162 dan F tabel dengan $df_1 =$ derajat pembilangan 3 dan $df_2 =$ derajat penyebut 26 dengan taraf 5% maka didapat F tabel sebesar 2,98, berarti F hitung $>$ f tabel. Hasil $\rho = 0,000 < 0,05$. Variabel pengembangan karir, motivasi kerja dan kompetensi berpengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap kinerja pegawai pada Kantor Camat Belinyu. Sehingga H_4 yang menyatakan pengembangan karir, motivasi kerja dan kompetensi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai diterima.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini, maka ada beberapa saran yang penulis berikan yang berhubungan dengan pengembangan karir, motivasi kerja dan kompetensi, yaitu antara lain:

1. Saran untuk penelitian lanjutan, penelitian ini dapat dilakukan kembali dengan objek penelitian yang berbeda serta dengan item pertanyaan pada kuesioner yang berbeda dengan pertanyaan kuesioner penelitian lainnya. Bagi peneliti selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan rujukan dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan pengembangan karir, motivasi kerja dan kompetensi.
2. Kantor Camat Belinyu harus memperhatikan pengembangan karir yang ada karena variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Pelatihan yang dilakukan Kantor Camat Belinyu sudah sangat baik, akan tetapi ada baiknya apabila Kantor Camat Belinyu dapat mempertahankan program-program pelatihan saat ini. Tentunya kinerja pegawai akan lebih baik apabila dapat meningkatkan atau memperbanyak pelatihan yang sesuai dengan *job specification* agar kualitas pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki pegawai dapat bertambah dari waktu ke waktu. Pimpinan atau rekan kerja hendaknya harus saling memberi motivasi dengan cara memberi penghargaan kepada pegawai yang berprestasi, pegawai yang bekerja dengan rajin dan memberi sanksi tegas kepada pegawai yang sering terlambat datang, hal tersebut di maksud

supaya pegawai dapat bekerja sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam suatu instansi pemerintah sehingga dapat meningkatkan kinerja pegawai, selain itu Kantor Camat Belinyu harus meningkatkan kompetensi pegawai dengan melakukan pelatihan guna dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan kerja dan sikap atau perilaku. Sehingga pegawai mendapat ilmu tambahan yang berguna di masa sekarang dan di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusta, Leonardo & Sutanto, Eddy Madiono. Pengaruh Pelatihan dan Motivasi Kerja terhadap kinerja karyawan. *Program Manajemen Bisnis*. Agora Vol.1, No.3, 2013 (<http://studentjournal.petra.ac.id> , diakses 25 Oktober 2016)
- Ghozali, Imam. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS21(edisi ketujuh)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harlie. M. *Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi dan Pengembangan Karir terhadap Kinerja Karyawan*. Vol.11, No.2, Oktober 2010 (<http://journal.stiei-kayutangi-bjm.ac.id>, diakses 25 Oktober 2016)
- Kantor Camat. (2017). Kecamatan Belinyu. Kabupaten Bangka
- Hasibuan, Malayu S.P.(2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Revisi. Jakarta : Bumi Aksara
- Megita, Candra. *Pengaruh Pengembangan Karir terhadap Kinerja Pegawai*. Vol.4, No.1, 2014 (<http://ejournal.undiksa.ac.id> , diakses 25 Oktober 2016)
- Moehariono.(2012). *Pengukuran Kinerja Berbasis Komputer*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Omollo, Pamela Akinyi. “*Effect of Motivation on Employee Performance of Commercial Bank Kenya : A Case Study of Kenya Commercial Bank*”*International Journal of Human Resource Studles*, Vol.5, No.2, 2015 (<http://dx.doi.org>, diakses 25 Oktober 2016)
- Permatasari, Ita Rifiani. *Pengaruh Pengembangan Karir terhadap Kinerja Karyawan*. MODERNIASAI Vol.2, No.3 ,Oktober 2006 (<http://ejournal.unikama.ac.id>, diakses 25 Oktober 2016)
- Priyatno,Duwi. (2010). *Paham Analisa statistik Data dengan SPSS*. Yogyakarta: Penerbit Mediakom.
- Rivai, Veitzhal & Sagala, Ella Jauvani. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan : dari Teori ke Praktek*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada
- Sandrawati (2012) Analisis Motivasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Skripsi S2, Universitas Terbuka, Jakarta. Tidak dipublikasikan.(<http://repository.ut.ac.id>), diakses

25 oktober 2016)

- Shaputra, Angga Rahyu & Hendriani, Susi. Pengaruh Kompetensi, Komitmen, dan Pengembangan Karir terhadap Kinerja Karyawan. *Jurnal Tepak Manajemen Bisnis*. Vol.7, No.1, Januari 2015 (<http://ejournal.urni.ac.id>, diakses 25 Oktober 2016)
- Shazadi, Irum dkk. "Impact of Employee Motivation on Employee Performance" *Europran Journal of Business and Management*, Vol.6, No.23, 2014 (www.iiste.org, diakses 25 Oktober 2016)
- Sinambela, Lijan Poltak. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Subekhi, Akhmad & Jauhar, Mohammad. (2012). *Pengantar Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Penerbit Prestasi Pustakaraya.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Penerbit Alfabeta
- Sunyoto, Danang. (2011). *Praktik SPSS Untuk Kasus*. Yogyakarta : Penerbit Nuba Medika
- Sunyoto, Danang. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : Penerbit Nuba Medika
- Suwatno & Priansa, Donni Juni. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Organisasi Publik dan Bisnis*. Bandung : Penerbit Alfabeta
- Torang, Syamsir. (2013). *Organisasi & Manajemen*. Bandung : Penerbit Alfabeta
- Umar, Akmal. "The Effect of Motivation and Career Against Employees' Performance and Job Satisfaction of the Governor Office South Sulawesi Province, Indonesia". *International Journal of Management Sciences*. Vol.3, No.9, 2015 hal 628-638 (<http://www.rassweb.com>, diakses 25 Oktober 2016)
- Wibowo. (2010). *Manajemen Kinerja*. Jakarta : Rajawali Pers

Lampiran 1

KUESIONER PENELITIAN

Kepada

Yth. Bapak/Ibu

Kantor Camat Belinyu

Dengan Hormat

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tri Afriska

NIM : 302 13 11 109

Prodi : Manajemen

Adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi, Universitas Bangka Belitung yang sedang menyusun sebuah skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, dengan judul "**Pengaruh Pengembangan Karir, Motivasi Kerja dan Kompetensi terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Camat, Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka**". Oleh karena itu, mohon bantuan Bapak/Ibu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kuesioner berikut ini.

Kuesioner ini hanya untuk kepentingan penelitian semata, dan tidak untuk dipublikasikan. Kerahasiaan Bapak/Ibu dapat saya jamin.

Demikianlah, saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengisi kuesioner ini.

Balunijuk, 16 Januari 2017

Peneliti,

Tri Afriska

Profil Responden

Berilah tanda *check list* (√) untuk setiap jawaban yang menurut anda paling sesuai dengan diri anda

1. Nama :
2. Jenis Kelamin : Pria Wanita
3. Usia : 18-25 Tahun 31-40 Tahun
 26-30 Tahun > 40 Tahun
4. Pendidikan Terakhir : SLTP D3 S2
 SLTA S1 Lainnya

A. Petunjuk Pengisian Kuesioner

1. Sebelum mengisi kuesioner ini, mohon Bapak/Ibu membaca setiap butir pertanyaan dengan cermat.
2. Bapak/Ibu tinggal beri tanda *check list* (√) pada kolom yang sesuai dengan pilihan.
3. Untuk setiap butir pertanyaan hanya diperbolehkan memilih satu alternatif jawaban.
4. Jika ada kesalahan dalam memilih alternatif jawaban, beri tanda (X) pada kolom yang salah kemudian beri tanda *check list* (√) pada kolom yang sesuai.
5. Semua pertanyaan yang ada, mohon di jawab tanpa ada satupun yang terlewat.

B. Keterangan Jawaban

1. STS : Sangat Tidak Setuju
2. TS : Tidak Setuju
3. RR : Ragu-Ragu
4. S : Setuju
5. SS : Sangat Setuju

Kuesioner Variabel Pengembangan Karir (X1)

No	Pernyataan	Pilihan jawaban				
		STS	TS	RR	S	SS
1	Dengan jenjang pendidikan yang saya miliki saya akan mudah dalam mengembangkan karir di Kantor Camat Belinyu.					
2	Saya memiliki penguasaan teori sesuai dengan bidang ilmu dan pekerjaan saya.					
3	Saya merasa pihak Kantor Camat Belinyu selalu memberikan pelatihan dengan rutin kepada pegawai.					
4	Dengan adanya pelatihan saya mendapat keahlian tertentu yang dapat membantu dalam bekerja.					
5	Saya memiliki pengalaman kerja yang sudah lama di instansi pemerintah.					
6	Saya memiliki penguasaan pengetahuan yang sangat baik.					
7	Saya merasa memiliki keterampilan yang dapat menunjang karir saya dalam bekerja.					

Kuesioner Variabel Motivasi Kerja (X2)

No	Pernyataan	Pilihan jawaban				
		STS	TS	RR	S	SS
1	Kesempatan untuk maju atau promosi membuat saya semangat bekerja.					
2	Keamanan bekerja ditempat saya bekerja sangat menjamin bagi saya.					
3	Pengakuan atau prestasi kerja yang saya dapat sangat memotivasi kerja saya.					
4	Tempat kerja yang nyaman membuat gairah kerja saya meningkat.					
5	Kondisi kerja yang baik membuat semangat dan kegairahan dalam bekerja.					
6	Penghargaan penuh atas penyelesaian pekerjaan membuat saya termotivasi untuk bekerja lebih giat lagi.					
7	Pemberian Intrinsik berupa penyelesaian dan prestasi/pencapaian membuat saya puas dalam bekerja.					
8	Pemberian Ekstrinsik berupa finansial (gaji dan upah, tunjangan) antar pribadi dan promosi membuat saya bekerja lebih giat lagi.					

Kuesioner Variabel Kompetensi (X3)

No	Pernyataan	Pilihan jawaban				
		STS	TS	RR	S	SS
1	Saya mampu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.					
2	Saya bisa menyesuaikan keahlian yang saya miliki dengan jabatan/tugas yang saya jalankan.					
3	Saya mampu mengelola pekerjaan saya dengan baik.					
4	Saya mampu membuat perencanaan kerja dengan baik.					
5	Saya selalu memilih suatu pekerjaan mana yang perlu didahulukan supaya terselesaikan seluruhnya.					
6	Atasan saya selalu memberi dukungan kerja kepada semua pegawai dalam melaksanakan pekerjaan.					
7	Saya merasa semua anggota organisasi dapat bekerja sama dengan baik dalam menyelesaikan pekerjaan.					

Kuesioner Variabel Kinerja Pegawai (Y1)

No	Pernyataan	Pilihan jawaban				
		STS	TS	RR	S	SS
1	Saya merasa dapat memahami dengan baik semua pekerjaan yang diberikan kepada saya.					
2	Saya selalu mengerjakan pekerjaan yang diberikan kepada saya sesuai dengan ketentuan organisasi.					
3	Dengan sumber daya yang ada didalam organisasi dapat membantu saya dalam bekerja.					
4	Saya dapat melakukan penyesuaian diri dengan pekerjaan yang diberikan kepada saya.					
5	Saya memiliki hubungan kerja yang baik dengan sesama karyawan lainnya.					
6	Saya merasa fasilitas kerja yang diberikan organisasi dapat membantu saya dalam bekerja.					
7	Saya merasa suasana kerja didalam organisasi selalu terjaga dengan baik.					
8	Saya merasa kebijakan dalam bekerja yang ditetapkan pemimpin sudah sangat tepat.					
9	Saya dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan ketentuan organisasi					
10	Hasil pekerjaan yang saya kerjakan sudah sesuai dengan ketentuan dan tujuan organisasi.					

Lampiran 13

Dokumentasi foto-foto

